

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie

Domeniul: Geomorfologie

Programul de studii: Licență

**INVESTIGAȚII
GEOMORFOLOGICE ASUPRA
GROHOTIȘURILOR
SUPRARĂCITE GRANITICE DE
PE VALEA JIETULUI DIN
MUNȚII PARÂNG**

Îndrumător științific:

Lect. dr. Răzvan Popescu

Absolventă:

Alexandra-Monica Pană

BUCUREȘTI

2024

Cuprins

Introducere	3
Istoricul cercetărilor	9
Obiectivele lucrării	13
Siturile studiate	14
Metodologie	22
Rezultate obținute	29
Interpretarea rezultatelor și discuții	41
Concluzii	49
Bibliografie	51

1. Introducere

Mediul periglaciuar constituie un spațiu care se caracterizează prin manifestarea mai multor procese geomorfologice și nu doar prin modelarea creată de un singur agent geomorfologic. Climatul specific acestui mediu prezintă temperaturi foarte scăzute sau negative ce determină la rândul său o vegetație săracă, de tundră, silvotundră sau stepă rece, existând și medii în care aceasta poate să lipsească cu desăvârșire. (Micalevich-Velcea & Savu, 1982).

Conceptul de *periglaciuar* a fost utilizat pentru prima oară de geologul polonez Walery von Lozinski pentru a defini procesul de dezagregare mecanică a gresiei în grupa montană Gorgany din sudul Munților Carpați (French, 2017). Inițial, termenul a fost folosit pentru a desemna zona de tundră (*domeniul veșnic înghețat*) poziționat la marginea calotelor glaciare, însă acesta a fost extins mai târziu pentru a include și regiunile care manifestă similarități în ceea ce privește condițiile climatice, la 2000-3000 km distanță față de calotele glaciare respective. Modificarea perspectivei cum că mediul periglaciuar depinde de condițiile climatice și nu de poziționare a determinat catalogarea unor areale restrânse din spațiul montan înalt ca făcând parte din acest domeniu, fiind totuși denumite ca etajul sau zona crionivală. (Rădone, Dumitru, & Ichim, 2000).

Astfel, mediul periglaciuar există și pe teritoriul României, cu precădere în cadrul etajului alpin prezent în Munții Carpați, existând și excepții întrucât acesta poate fi localizat și la altitudini mai mici în funcție de intensitatea fenomenelor specifice mediului și anume cel de îngheț-dezghet. Pe teritoriul României, prezența domeniului periglaciuarului a fost remarcată de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, prin intermediul studiilor asupra unor forme și structuri caracteristice. Cu toate acestea, cercetările timpurii au fost puține și nu încadrau subiectele analizate într-un domeniu anume. Abia după 1955, în urma unor conferințe ținute de profesorul polonez A. Jahn în țara noastră, subiectul periglaciuarului a devenit unul popular care a stârnit interesul multor geografi. Printre cei mai importanți se numără Emmanuel de Martonne, George Vâlsan, Constantin Brătescu și Vintilă Mihăilescu (Posea, 2002).

Cum a fost menționat și mai devreme, principalul proces care activează în mediul periglaciuar este cel de îngheț-dezghet, urmat de nivație și eolizație, aceste două procese din urmă angrenând câte un agent morfogenetic, zăpada, respectiv vântul. Totodată, alte procese care mai vin în completarea celor trei principale sunt constituite de procesele gravitaționale cum ar fi prăbușirile, alunecările, solifluxiunile, nivoșiroirea, etc (Micalevich-Velcea & Savu, 1982).

Prin urmare, la nivelul spațiului montan se produce o distribuție variată a modelării reliefului, atât regională, cât și etajată ce duce la apariția unor forme de relief diverse și caracteristice.

O structură specifică rezultată în urma acestor procese este reprezentată de depozitele periglaciare ce se formează de cele mai multe ori în masivele montane unde predomină roca dură, dar pot coborî până la altitudini de 600-700 m, aici existând și cele mai vechi astfel de grohotișuri (Posea, 2002).

În ceea ce privește peisajul caracteristic modelării periglaciare, pe lângă depozitele periglaciare, mai rezultă și alte forme și structuri. Prin forme periglaciare se înțeleg formele care s-au individualizat în cadrul versanților în urma fisurilor și golurilor cauzate de procesele de dezagregare și gelivafie. Aici, dezagregarea este un proces lent ce presupune dezvoltarea unor pene de gheață în crăpăturile respective care cresc treptat și duc inevitabil la prăbușirea blocurilor de rocă sub influența gravitației (Ielenicz, 2010).

Un fenomen tipic al reliefului de acumulare rezultat în urma proceselor periglaciare este cel al formării conurilor de grohotiș (eng. *talus cones*) care apar la baza culoarelor ce canalizează avalanșe sau torenți (Posea, 2002). Practic, ele sunt localizate la baza versanților și se formează în urma acumulării gelifractelor rezultate din dezagregarea pereților stâncoși, prezentând concomitent un anumit tip de sortare și grosimi semnificative (Popescu et al., 2021).

Câmpurile de blocuri sau *blockfields* reprezintă forme de acumulare ce se desfășoară la altitudini sau latitudini mari. În cazul altitudinilor mari, ele apar pe suprafețe relativ cvasiorizontale, cu pantă mai mică de 10°, iar rocile care intră în alcătuirea lui provin din fragmentarea altor roci cu dimensiuni ceva mai mari în urma dezagregării in situ prin procesul de îngheț-dezghet. Ținând cont de faptul că suprafața acestor câmpuri nu dispune de o pantă cu înclinare puternică, deplasarea rocilor dezagregate este redusă. Dacă totuși apar mișcări mai violente din cauza unui unghi mai mare față de cel normal de stabilitate, atunci apar benzile de blocuri, cunoscute și sub denumirea de *block stripes* (Rădone et al., 2000).

Un alt element specific reliefului periglaciare este cel al ghețarilor de pietre (eng. *rock glaciers*) care reprezintă un corp format din material colțuros, fragmentele ajungând la dimensiuni de până la 3m. Materialul prezent în acești ghețari conține, pe lângă gelifRACTE, și gheață și zăpadă. Acești ghețari sunt de mai multe feluri, în funcție de criteriile utilizate pentru clasificare. Astfel, dacă se analizează forma în plan a acestuia, el poate fi de tip „limbă” sau de tip „lobat”. În cazul

în care se ia în calcul existența sau lipsa gheții din cadrul corpului ghețarului, acesta poate fi fie activ, fie inactiv (Rădone et al., 2000).

O altă formă care poate intra în această categorie este cea a trenelor de grohotiș (eng. *talus slope*) care se prezintă ca o acumulare de material constituit din roci dezagregate la baza unor versanți. Structura clasică a unei astfel de trene de grohotiș presupune un profil alcătuit din două segmente. Primul segment este o pantă rectilinie puternic înclinată (35° - 40°), iar cel de-al doilea este o bază concavă. Totodată, trenele de grohotiș prezintă și o anumită sortare a gelifractelor, dimensiunea acestora crescând odată cu apropierea de baza celui de-al doilea segment (Whitehouse et al., 1983).

Aceste trene de grohotiș prezintă o particularitate aparte ce s-a observat încă de acum cinci decenii și anume faptul că ele pot adăposti permafrost. Primul care a sesizat acest fapt a fost Haerbeli (1985) care a constatat că permafrostul prezintă o anumită distribuție în cadrul trenelor de grohotiș și anume faptul că acesta sau sedimentele înghețate se dezvoltă în părțile inferioare ale maselor de grohotiș, prezența lor începând să scadă în sectoarele superioare și fiind chiar absente în marginea superioară (Lambiel & Pieracci, 2008). De atunci, numeroase studii au întărit această teorie cum că permafrostul se dezvoltă în părțile inferioare ale trenelor de grohotiș, utilizând tehnici mai complexe precum foraje și aplicarea unor măsurători geofizice (Scapozza et al., 2011).

Prin permafrost se înțelege o stare fizică a litosferei (rocă sau sol) unde temperatura sa este egală cu 0°C sau mai mică timp de cel puțin doi ani consecutivi, incluzând și perioadele de vară (Dobinski, 2011). Permafrostul prezintă un strat de suprafață cu grosimi diferite, de la câțiva centimetri la câțiva metri adâncime, și un strat activ care este afectat de dezgheț în timpul verii (Wohl, 2021).

În ceea ce privește mecanismul care permite dezvoltarea permafrostului în depozitele de grohotiș, au fost expuse câteva teorii care se bazau pe principii diferite. La începutul studierii depozitelor și al permafrostului din cadrul lor s-a presupus că acesta are legătură cu procesul de evaporare din interiorul grohotișurilor pe timpul verii, lucru ce se considera a duce la apariția unei anomalii termice negative în sol. Teoria a fost totuși contrazisă de alți cercetători care au demonstrat rata scăzută de expunere a siturilor respective la radiație solară. S-a propus apoi o altă teorie legată de o așa-zisă circulație cu caracter reversibil a unui curent de aer din grohotișuri care se poate a fi responsabilă cu suprarăcirea solului pe timpul iernii și verii (Delaloye et al., 2003).

Această circulație a fost denumită “efectul de șemineu” (eng. *chimney effect*), proces ce se manifestă în grohotișurile poroase de la altitudini joase și se definește prin caracterul reversibil al mecanismului care depinde de contrastul dintre temperaturile aerului din exteriorul și interiorul depozitelor de versant. Această ventilație nu este influențată totuși de orientarea sau dimensiunile grohotișurilor, manifestându-se și la acumulări care au o distanță între părțile superioare și inferioare de la mai puțin de 10 m la peste 100 m (Delaloye et al., 2005).

Circulația de pe timpul iernii presupune deplasarea aerului cald din grohotiș spre partea sa superioară, din cauza diferenței de densitate dintre aerul rece de afară și cel cald din interior. Evacuarea aerului cald se face prin goluri de la partea superioară. În același timp, aerul rece este aspirat prin partea inferioară. Intensitatea acestui fenomen este direct proporțională cu severitatea vremii din iarna respectivă, chiar și când există un strat gros de zăpadă, de 1 m-3 m, întrucât iernile cu temperaturi foarte scăzute permit circulației aerului să răcească solul până la 15 m adâncime. În acest anotimp se formează în cadrul grohotișului un rezervor de aer rece. Pe timpul verii, când aerul de afară se încălzește și ajunge să aibă o temperatură ușor mai ridicată față de cel din interiorul depozitului de gelifracte, are loc o eliberare gravitațională prin partea inferioară a aerului mai rece ceea ce duce la o întârziere în dezvoltarea fenologică a vegetației care crește în acel sector (Morard et al., 2008). Prin urmare, mecanismul acestei ventilații interne creează o anomalie termică în partea mai joasă a grohotișurilor care poate să fie cu 3°C până la 7°C mai rece decât aerul din exterior. Totodată, în partea superioară are loc o anomalie termică pozitivă pe timpul iernii (Delaloye et al., 2005).

Fenomenul a fost observat cu precădere în cadrul grohotișurilor localizate la altitudini mai mici, fapt ce a trezit interesul cercetătorilor asupra posibilității existenței permafrostului la altitudini cu mult sub limita normală. Cele mai multe studii vizează grohotișuri din Alpii Elvețieni sau Francezi și concluziile comune au fost acelea că prezența permafrostului poate fi indicată de mai multe condiții precum prezența efectului de șemineu și a unor anomalii în ceea ce privește dezvoltarea fenologică a vegetației de la baza grohotișurilor la care se adaugă și prezența câtorva elemente specifice etajelor subalpine sau alpine (ex. mușchi de turbă) (Popescu, 2021).

Astfel, un prim studiu care abordează această temă este realizat de Delaloye et al. (2003) care a analizat un grohotiș calcaros din Alpii Elvețieni, Creux du Van, localizat între 1170 și 1300 m altitudine. Acesta a efectuat atât măsurători termice prin intermediul unor senzori de temperatură, cât și a unor măsurători de rezistivitate pentru a evalua condițiile termice și extinderea

permafrostului. Rezultatele au confirmat prezența permafrostului de altitudine joasă în părțile inferioare ale grohotișului, chiar dacă rezistivitatea înregistrată nu a fost una foarte ridicată. Au fost constatate corpuri de permafrost de 15-20 m grosime cu o extindere largă, cât și faptul că în partea cea mai însorită a sitului studiat apar cele mai reci condiții.

Într-un alt studiu, Morard et al., (2008) a făcut investigații asupra a trei grohotișuri care se desfășoară la altitudini cuprinse cu 500 m până 1200 m mai jos față de limita normală a permafrostului discontinuu, fiind localizați de asemenea în Alpii Elvețieni. Metodele utilizate au presupus analizarea anomaliilor de temperatură din cadrul grohotișurilor cu măsurători BTS (eng. *bottom temperature surface*) și senzori de temperatură, iar rezultatele au confirmat prezența acestora, manifestându-se diferit în funcție de anotimp și de condițiile termice din exterior. Au fost confirmate cinci tipuri de anomalii termice care acționează în diferite anotimpuri, cu diferite intensități și direcții ale circulației aerului și care influențează mediul din jur prin apariția vegetației azonale constituită din specii alpine. Tot în Alpii Elvețieni, un alt sit aflat la o altitudine de 1840 m a fost analizat cu ajutorul investigațiilor geoelectrice în urma cărora s-a confirmat prezența unor lentile de gheață cu rezistivitate mare care ar putea constitui permafrost de altitudine joasă (Kneisel et al., 2000).

Alte studii au investigat situri din Alpii Austrieci situate la aproximativ 990 m altitudine și care au utilizat metode geofizice precum ERT, GPR și refracție seismică, plus măsurători de temperatură și cartarea vegetație, rezultând descoperirea unor corpuri înghețate care ar putea fi permafrost (Stiegler et al., 2014).

Mai mult, studii asupra prezenței permafrostului de altitudine joasă au fost efectuate și în afara Alpilor, în munți din Europa Centrală. Raska et al., (2011) și Zacharda et al., (2007) au efectuat evaluări asupra mai multor situri localizate în partea de nord a Cehiei, primul utilizând cartare geomorfologică și senzori de temperatură, iar cel de-al doilea implicând o tehnică similară cu măsurători termice tot cu ajutorul senzorilor amplasați în cadrul grohotișurilor.

Pe teritoriul României, grohotișurile suprarăcite care să conțină permafrost de altitudine joasă sunt deocamdată un fenomen rar, singurul caz cunoscut și intens studiat fiind situl de la Detunata Goală din Munții Metaliferi. Acest sit constituie o culme izolată, ajungând până la altitudinea de 1158 m și reprezintă o rămășiță a unui neck vulcanic. S-a format ca urmare a faptului că în zona respectivă nu a existat un crater sau materiale piroclastice care să se depună în jurul fisurii din care a ieșit lava în urmă cu 7.4 milioane de ani. Rezultatul acestui proces a fost crearea

unor intruziuni de andezite bazaltice care au străpuns flișul Cretacic. În prezent, zona este alcătuită din două depozite de grohotișuri rezultate în urma dezagregării coloanelor de bazalt, rocile rezultate acumulându-se la baza peretelui (Popescu et al., 2017). Prezența permafrostului în acest sit a fost semnalată de Urdea (2000) printr-o descoperire accidentală a gheții regăsită între gelifracțele grohotișurilor. S-a constatat astfel încă de la începutul anilor 2000 existența permafrostului în aceasta regiune, cu mult sub altitudinile specifice dezvoltării și menținerii permafrostului. Cercetarea a fost la momentul respectiv metoda BTS și măsurători ale temperaturii apei izvoarelor din sit. Prin urmare, Urdea (2002) a indicat posibilă existență a permafrostului extrazonal în grohotișuri bazaltice.

O cercetare mai extensivă asupra sitului de la Detunata a fost efectuată de Popescu et al. (2017) care a aplicat mai multe metode de investigație, printre care și folosirea unor fumigene colorate pentru a stabili modelul circulației aerului în grohotiș. Concluziile la care a ajuns studiul respectiv au fost multiple. Prima a fost aceea că există niște anomalii termice anuale în anumite sectoare din grohotiș cuprinse între -7.4°C și -5.8°C care sunt declanșate de efectul de șemineu și care este și el influențat la rândul său de porozitatea ridicată a grohotișului impusă de mărime și forma coloanelor de bazalt. Mai mult, în urma analizelor dendrologice, s-a constatat că fenomenul se petrece în această locație de câteva secole.

2. Istoricul cercetărilor

Permafrostul montan prezintă anumite particularități și anume faptul că poate fi continuu acolo unde altitudinile depășesc 3300 m și poate fi și discontinuu, coborând până la 2400 m altitudine (Gardaz et al., 1997). Cel continuu se formează atunci când temperatura medie anuală este sub -5°C și are extindere laterală continuă, indiferent de condițiile suprafeței sau materialelor din alcătuirea acesteia. În schimb, permafrostul discontinuu apare în zonele în care temperatura medie anuală este cuprinsă între -2°C și -4°C și are o extindere de până la 90% în cadrul peisajului. Totodată, mai există și o a treia formă a permafrostului, cel sporadic, care apare în regiunile cu temperaturi medii anuale cuprinse între -2°C și 0°C (Wohl, 2021).

Pe teritoriul Europei, cercetările asupra distribuției permafrostului în mediul alpin nu au o extindere foarte mare, fiind un domeniu care a trezit interes relativ recent în rândul oamenilor de știință. Până nu demult, în Alpi, investigațiile din etajul alpin nu s-au concentrat pe analizarea formelor periglaciare, cu accent pe trenele de grohotiș și ghețarii de pietre, ci s-au axat pe evaluarea influențelor provocate de schimbările climate și de mediu asupra evoluției componentelor botanice și zoologice în cadrul Alpilor. Totodată, cercetările respective au mai analizat și variațiile dimensiunilor ghețarilor, cât și activitatea proceselor geomorfologice, cu precădere a solifluxiunilor și a alunecărilor de teren (Scapozza et al., 2011).

Modalitatea de distribuție a permafrostului în mediul alpin a fost discutată pentru prima oară de Haerbeli (1985) care, prin intermediul forajelor și profilelor de rezistivitate electrică, a ajuns la concluzia că există un sistem anume de repartizare al permafrostului în structura celor mai multe grohotișuri. De atunci, multe studii, în special studii efectuate în cadrul Alpilor Elvețieni, au abordat acest subiect pentru a obține o mai bună înțelegere asupra importanței paleoclimatice a grohotișurilor suprarăcite. Cele mai studiate zone din Alpii Elvețieni sunt regiunile Engadine, Wallis, Bernese și Gotthard întrucât aici s-a constatat cea mai largă întindere a permafrostului montan (Kneisel et al., 2000).

Scapozza et al. (2011) au demonstrat sistemul descris de Haerbeli (1985) prin care structurile înghețate ce conțin permafrost au o extindere semnificativă în părțile inferioare ale grohotișurilor, aceasta micșorându-se cu cât urca spre partea superioară unde, de cele mai multe ori, nu mai există aceste structuri. Metodologia folosită a presupus utilizarea ERT asupra siturilor prin care s-a constatat distribuția și extinderea permafrostului, iar pentru confirmarea acestor

rezultate, au mai fost efectuate foraje pentru stabilirea stratigrafiei și au fost introduși senzori de temperatură în forajele respective pentru observarea variațiilor termice din straturile siturilor.

Lambiel & Pierraci (2008) confirmă la rândul lor contrastul dintre părțile superioare și cele inferioare ale grohotișurilor cu ajutorul unor măsurători termice și geoelectrice. S-a constatat prin urmare că temperaturile cele mai scăzute și rezistivitățile cele mai ridicate în cadrul respectivelor depozite situate la peste 2200 m altitudine se găsesc în sectoarele inferioare, lucru ce sugerează prezența permafrostului. Totodată, rezistivitățile descresc, iar temperaturile cresc spre sectorul superior ceea ce înseamnă că există un conținut mic de gheață și chiar absența permafrostului în acele părți.

Alte investigații asupra condițiilor grohotișurilor din mediul alpin au indicat faptul că menținerea și distribuția permafrostului sunt puternic influențate de tipul de acoperire al depozitelor de versant. Factorii climatici, dintre care temperaturile medii anuale la sol mai mici de 0°C și stratul de zăpadă cu grosimi diferite, duc la formarea unor microclimate propice menținerii permafrostului în grohotișuri (Herz et al., 2003). Lambiel & Scapozza (2012) au identificat cinci condiții care influențează discontinuitatea permafrostului montan: temperatura medie anuală, cu precădere cea din sezonul fără zăpadă, radiația solară, caracteristicile stratului de zăpadă, ale stratului din subsol și ale topografiei arealului (de cele mai multe ori, părțile inferioare ale depozitelor de versant sunt suprarăcite, iar părțile superioare sunt mai calde din cauza proceselor de advecție).

În Alpii Austrieci, cercetările s-au bazat pe determinarea grosimilor și structurilor interne ale trenelor de grohotiș cu ajutorul mai multor metode geofizice precum GPR, ERT și reflecție seismică prin care au fost detectate, într-o oarecare măsură, lentile de permafrost (Sass, 2006).

Câteva studii s-au concentrat pe interacțiunea permafrostului cu stratul său activ și condițiile stratului de zăpadă din timpul iernii, constatând modificări ale temperaturii stratului activ în funcție de continuitatea stratului de zăpadă sau a unei circulații advecției de aer influențată de procese verticale de înlocuire a aerului bazate pe diferențele de densitatea acestuia (Hanson et al., 2004; Bernhard et al., 1998).

În ceea ce privește studiul grohotișurilor suprarăcite în Carpații Românești, există puține cercetări la ora actuală din cauza caracterului marginal al permafrostului montan din zonă. Acesta se dezvoltă doar în anumite condiții ce presupun un climat rece influențat de caracteristicile topografice (radiația solară slabă și altitudinile mari), dar și de condiții speciale de suprarăcire ale

solului (Popescu et al., 2017). Mai mult, dacă în cadrul Alpilor, altitudinea minimă până la care se găseau arealele cu permafrost era de 2400 m, în Carpați lucrurile stau puțin diferit în primul rând din cauza faptului că aceștia au altitudini mult mai mici, punând problema distribuției permafrostului în aceste zone. Dobiński (2005) a analizat indici de îngheț și dezgheț în mediile alpine din mai multe lanțuri montane și a constatat că pentru Carpații Românești, permafrostul ajunge să se dezvolte și la altitudini de 2000 m.

Cercetările asupra permafrostului pe teritoriul României au început abia în anii '90 cu munca profesorului Urdea care a condus investigații în Carpați, aplicând metode BTS și măsurători asupra temperaturilor izvoarelor de la baza ghețarilor de pietre, cercetări ce au dus în final la concluzionarea posibilității existenței permafrostului sporadic în anumiți ghețari de pietre din Munții Retezat (Urdea, 1992; Urdea, 1993).

Vespremeanu-Stroe et al. (2012) a continuat această idee și a analizat șapte ghețari de pietre din Munții Retezat pentru a evalua dezvoltarea permafrostului în cadrul acestora, cât și pentru a stabili importanța lor paleoclimatică. Rezultatele au arătat că existența permafrostului este probabilă în cinci dintre cei șapte ghețari de pietre, ceilalți fiind ghețari relict, adică nu prezintă permafrost și nu mai sunt nici dinamici (Popescu, 2021). Totuși, aceleași rezultate au concluzionat și că există numeroși astfel de ghețari sunt foarte comuni la altitudini de peste 2000 m în Retezat, ceea ce demonstrează că extinderea permafrostului a fost una mult mai mare.

Onaca et al. (2013) a extins cercetările și în alte masive montane, stabilind situri de studiu în Retezat, Parâng și Făgăraș, unde a fost într-adevăr confirmată posibilitatea existenței unor petice de permafrost. Investigații și mai extinse au fost efectuate de Popescu et al. (2017) care a analizat areale atât din Retezat și Parâng, cât și din Făgăraș, Iezer-Păpușa și Rodna. Acesta a constatat prezența unui mecanism de suprarăcire a grohotișurilor, corelându-l cu porozitatea depozitelor și granulometria acestora. Rezultatele au arătat existența multor ghețari de pietre relict, însă condițiile climatice prezente sunt suficiente pentru menținerea unor petice de permafrost la altitudini între 1950 m și 2000 m, petice ce se extinde în dimensiuni până la 2200 m altitudine.

Totuși, în condițiile actuale ale manifestării încălzirii globale, existența permafrostului este amenințată întrucât temperaturile medii din ce în ce mai ridicate duc la topirea acestuia. Degradarea lui duce la modificări în cadrul dinamicii ecosistemelor, punând probleme asupra stabilității pantelor și ducând la un risc ridicat de apariție al hazardelor naturale. Aceste destabilizări ale

terenurilor ar afecta integritatea diferitelor tipuri de infrastructuri ce se găsesc la altitudini mai mari în zonele montane (Wohl, 2021).

Prin urmare, la nivel european, a fost introdus în perioada 1997-2001 programul PACE (“Permafrost and Climate in Europe: climate change, mountain permafrost degradation and geotechnical hazard”) ce reprezenta o inițiativă a Uniunii Europene (European Comission, 1998). Scopul principal a fost acela de a stabili o rețea de monitorizare a permafrostului prin intermediul unui sistem de foraje cu largă extindere, din Svalbard până în Munții Sierra Nevada, ce putea să permită o evaluare îmbunătățită asupra stării permafrostului în contextul planificării utilizării terenurilor și ingineriei geotehnice (Harris, 2001).

3. Obiectivele lucrării

Subiectul lucrării prezente are la bază un proiect postdoctoral finanțat de UEFISCDI intitulat „Permafrostul de altitudine joasă din regiunile temperate: răspunsul la variabilitate climatică și factorii de mediu” al cărui scop a fost acela de a confirma faptul că situl de la Detunata Goală nu este singurul sit din țară care prezintă condițiile favorabile adăpostirii permafrostului. Prin urmare, au fost analizate mai multe locații susceptibile în a prezenta condiții favorabile adăpostirii permafrostului în grohotișuri care se situează la altitudini mult mai joase față de limita normală.

Cu toate acestea, siturile de pe Valea Jiețului au fost investigate după terminarea proiectului respectiv, zona nefiind luată în considerare pe parcursul cercetării respective. Totuși, datorită unor elemente ce au trezit interes, s-a determinat că siturile ar trebui verificate.

Prin urmare, pentru lucrarea de față au fost stabilite două obiective. Primul a fost acela de a analiza condițiile a trei grohotișuri situate pe Valea Jiețului, localizată în Munții Parâng, cu scopul de a vedea dacă acestea sunt afectate de anomalii termice negative. S-a dorit așadar să se constate dacă se manifestă în cadrul grohotișurilor fenomenul de *efect de șemineu*. Cel de-al doilea obiectiv a presupus, în cazul în care respectivele anomalii termice negative există, determinarea cauzelor care duc la apariția lor.

Astfel, pentru a îndeplini aceste obiective, au fost aplicate metode de cercetare des utilizate în cadrul cercetărilor care posedă scopuri similare. Deși cele mai multe metode pentru cercetări de acest fel au fost efectuate în cadrul unor grohotișuri la altitudini mult mai mari, implementarea aceluiași tehnici a fost considerată la fel de eficientă și corectă și pentru siturile studiate în lucrarea prezentă.

4. Siturile de studiu

- Alegerea siturilor

Cercetările efectuate în spațiul Alpilor a stabilit ideea că permafrostul de altitudine joasă se dezvoltă în depozite de grohotișuri cu porozitate ridicată care prezintă anumite condiții și anume posibilitatea de manifestare a efectului de șemineu. Majoritatea acestor tipuri de grohotișuri sunt compuse fie din bazalte, fie din calcare, în cadrul acestora manifestându-se cele mai puternice anomalii termice negative. Alte grohotișuri alcătuite din roci precum șisturi cristaline sau granite au șanse mai mici de a menține permafrost (Popescu, 2021).

Până în momentul de față, situl de la Detunata Goală din Munții Metaliferi pare să fie singurul grohotiș de altitudine joasă din România care are capacitatea de a dezvolta permafrost. Totuși, s-a dorit efectuarea unei investigații pentru a stabili dacă mai există și alte astfel de situri.

Prin urmare, s-au căutat grohotișuri neconsolidate cuprinse între 1000 și 1600 m altitudine, interval stabilit orientativ în funcție de limitele depozitelor de versant atât de la Detunata Goală, cât și din cele ale altor grohotișuri de altitudine joasă din Munții Alpi (Morard et al., 2008). Un alt criteriu a fost acela ca siturile respective să nu prezinte vegetație pe porțiuni mari din suprafețele lor. Analiza a presupus inspectarea mai multor imagini satelitare de pe Google Earth, și ortofotoplanuri și s-au selectat câteva areale în Masivul Buila, Masivul Parâng și Munții Căpățâni.

Pentru toate cele trei situri alese au fost desfășurate campanii de teren la care s-au utilizat diferite metode de investigare, iar în urma acestora, situl de la Stogu din Munții Căpățâni a fost eliminat pentru că ipotezele stabilite anterior campaniei de teren nu s-au verificat. Așadar, dintre cele două areale rămase, pentru prezenta lucrare a fost ales cel de pe Valea Jiețului din Masivul Parâng.

Acest areal este alcătuit din trei grohotișuri granitice situate pe valea râului Jieț, în partea nordică a Masivului Parâng din grupa montană cu același nume (Fig. 1). Pentru o mai clară explicație în cadrul a ceea ce urmează, cele trei grohotișuri au fost denumite Jieț 1, Jieț 2 și Jieț 3. Arealul se găsește la o distanță de aproximativ 2,6 km de drumul principal 7A care leagă localitățile Obârșia Lotrului și Petroșani. Grohotișurile se găsesc pe o zonă cu lungimea de 1,3 km, în apropierea unui drum forestier, acesta fiind paralel cu râul Jieț, siturile aflându-se totodată la distanțe aproape egale unele de celelalte.

Figura 1 – Masivul Parâng. Localizarea arealului de studiu de pe Valea Jiețului

- **Condiții de relief**

Cele trei situri se desfășoare între 1280 m și 1550 m altitudine și reprezintă niște grohotișuri neconsolidate ce s-au format în urma proceselor mecanice de dezagregare prin îngheț-dezgheț din pereții stâncoși, urmată de acumularea gelifractelor rezultate la baza acestuia (Popescu, 2021).

Din Fig. 2 se observă că grohotișurile prezintă anumite caracteristici din punct de vedere al geodeclivității. Jieț 1 prezintă cea mai mică înclinarea a pantelor dintre cele trei situri studiate, remarcându-se două sectoare. În partea inferioară, panta este mult mai mică, de 3° - 10° , acest sector fiind puternic colonizat de vegetație reprezentată atât de mușchi, cât și de arbori (Foto. 1). Cel de-al doilea sector prezintă o declivitate ceva mai accentuată, de 10° - 20° , până la 35° în anumite zone. Se mai observă totodată și o anumită sortare a materialelor depozitului, gelifractele mai mici fiind în partea superioară, dimensiunea lor crescând către bază unde se găsesc bolovani cu dimensiuni foarte mari, chiar și de câțiva metri. Totuși, la o analiză mai atentă, se distinge în jumătatea estică

a depozitului o fâșie de gelifRACTE cu dimensiuni mult mai mari față de cele din jur ce se întinde pe toată lățimea grohotișului.

Figura 2 – Declivitatea pantelor

În ceea ce privește Jieț 2, acesta are o suprafață mai mică decât Jieț 1, dar prezintă o înclinare a pantelor ceva mai accentuată. Din nou se disting două sectoare, unul inferior cu pantă mai mică, de 20° - 35° , și unul superior, cu o pantă de 35° - 55° . Vegetația este și ea prezentă spre baza grohotișului, însă nu mai este la fel de abundentă ca în cazul Jieț 1. Sortarea bolovanilor și blocurilor de pietre manifestă și în acest caz o particularitate prin faptul că în partea de nord-vest a grohotișului apare o zonă în care gelifRACTELE sunt mult mai mari față de celelalte din jur (Foto.2), lucru ce pare să nu respecte stratigrafia observată în anumite cercetări prin care dimensiunea gelifRACTELE crește de la partea superioară la cea inferioară. O posibilă explicație pentru acea zonă ar fi că bolovanii respectivi au ajuns acolo prin transport și acumulare în urma unor fenomene de torențialitate. Un indiciu pentru acest lucru ar fi faptul că există o modificare în curbele de nivel în dreptul acelei zone (Fig. 6b).

Foto. 1 – Jieț 1, Munții Parâng

Cel de-al treilea grohotiș, Jieț 3 (Foto. 3), prezintă cea mai mare suprafață dintre cele trei depozite și dispune în același timp și de cea mai mare diferență de nivel. De această dată se remarcă trei sectoare cu înclinări diferite, cea inferioară fiind cuprinsă între 3° - 10° , cu porțiuni restrânse ce se apropie de cvasihorizontalitate. Sectorul din mijloc este unul de tranziție, cu o pantă ce variază între 10° și 35° , ca în finală să existe și un sector superior, cu cea mai mare înclinare, de peste 35° , de unde posibil să se fi desprins blocurile și bolovanii ce alcătuiesc grohotișul (Fig. 2). Sortarea depozitului de versant pare să fie una clasică, cu materiale de mari dimensiuni la baza acestuia care mai apoi scad ca mărime spre marginea superioară. În ceea ce privește prezența vegetației, la prima vedere se observă o colonizare puternică în jumătatea nordică a grohotișului, unde se dezvoltă anumite specii de arbori.

Toate cele trei situri au o orientare pe direcția N-E și prezintă diverse înclinări ale suprafețelor și sortări ale gelifractelor.

Foto. 2 – Jieț 2, Munții Parâng

Foto. 3 – Jieț 3, Munții Parâng

- Condiții Climatice

Figura 3 – Obârșia Lotrului. Temperatura medie și precipitațiile medii

Sursa: TuTiempo.net

Întrucât zona de studiu se află într-un areal mai izolat, a fost nevoie de preluarea datelor climatice de la stația meteorologică de la Obârșia Lotrului, situată la aproximativ 7.5 km, aceasta fiind cea mai apropiată și fiind situată totodată la o altitudine similară. Datele referitoare la temperatură și precipitații pentru Obârșia Lotrului au fost preluate de pe TuTiempo și se întind pe o perioadă relativ mică, din 2015 până în 2023 (Fig. 3). Astfel, în ceea ce privește temperatura medie anuală, se poate observa că aceasta a fost destul de constantă în intervalul valabil, fiind cuprinsă între 4 și 5°C. Totuși, se remarcă faptul că anul 2023 a fost cel mai călduros, cu o temperatură medie de 5.2°C. Acest lucru este important de reținut deoarece măsurătorile asupra grohotișurilor au fost efectuate în luna Iulie a aceluși an.

Mai mult, zona a înregistrat o temperatură maximă tot în anul 2023, de 11.5°C, fiind anul cu cele mai mari temperaturi în raport cu restul perioadei. Temperaturile minime au fost în general sub 0°C, ajungând la -1.4°C în 2021.

Precipitațiile înregistrează și ele fluctuații puternice de-a lungul perioadei, anul 2018 fiind cel mai ploios an, cu peste 900 mm. Se remarcă tendința ca după un an secetos să urmeze unul mult

mai umed, iar apoi un altul mai uscat. Totodată, ultimii doi ani, 2022, respectiv 2023, au fost ani cu mai puține precipitații, 270 și 330 mm.

Astfel, se conturează un scenariu interesant pentru prezența permafrostului deoarece condițiile de climă arată un cadru în care temperaturile sunt mai mari, iar cantitățile de precipitații sunt mai mici.

Figura 4 - Harta radiației solare

Un alt element care susține faptul că prezența permafrostului în această zonă nu este accidentală este dat de cantitatea mare de radiație solară la care sunt expuse cele trei grohotișuri. Pentru a demonstra că siturile nu se încadrează în condiții climatice sau de relief care să permită o umbrire naturală și, implicit, condiții mai răcoase care să păstreze gheața pe o perioadă mai lungă de timp și în sezonul cald, a fost realizată harta din Fig. 4 unde a fost calculată radiația solară la care sunt expuse depozitele în timpul lunii Iulie. Se constată astfel că acestea primesc, cel puțin pentru luna Iulie, o cantitate de până la 270 WH/m², lucru ce confirmă faptul că nu există posibilitatea ca grohotișurile să fie umbrite.

- **Geologia**

Arealul de studiu al celor trei grohotișuri este localizat în Munții Parâng care constituie o îmbinare a blocului cristalin al Autohtonului Danubian cu Pânza Getică. În cea mai mare parte, acești munți sunt alcătuiți predominant din roci cristaline peste care s-au depus straturi sedimentare datând din Paleozoic, Mezozoic (calcare și conglomerate) și Neozoic și care au fost străpunse de granite și granitoide (Coteț, 1973). Deși în domeniul alpin predomină rocile dure de tipul granitelor și granitoidelor, morfologia creată în Pleistocen este bine reprezentată prin intermediul depozitelor de versant. Culmea principală prezintă o orientare pe direcția E-V care apare în conformitate cu anticlinalul principal ce prezintă o asimetrie a versanților: versanți cu pante abrupte pe partea nordică și cu pante domoale pe partea sudică (Popescu et al., 2015).

Figura 5 – Harta geologică a arealului

În ceea ce privește strict geologia arealului de studiu, Fig. 5 demonstrează că situația generală din domeniul alpin al Munților Parâng în care domină granitele și granitoidele se extinde și pentru zone de la altitudini mai joase. Astfel, toate cele trei grohotișuri sunt alcătuite din gelifracte de rocă dură, mai exact din granitoide.

5. Metodologie

- **Măsurători termice**

Cele mai multe cercetări asupra permafrostului de altitudine joasă au folosit măsurători termice pentru a constata diferențele de temperatură ce se manifestă în cadrul grohotișurilor neconsolidate cauzate de o posibilă circulație de aer în interiorul acestora. Măsurătorile respective au fost efectuate cu ajutorul unor senzori de temperatură amplasați la anumite adâncimi în golurile dintre gelifRACTE (Delaloye et al., 2003; Morand et al., 2008; Popescu et al., 2017; Stiegler et al., 2014).

Astfel, s-a considerat că utilizarea de senzori de temperatură se poate aplica și în cazul lucrării de față întrucât urmărește o situație similară.

Au fost utilizați patru senzori de temperatură, câte unul pentru fiecare grohotiș și încă unul ca referință într-un arbore din apropierea grohotișului de la Jieț 1. Senzorii amplasați în cadrul depozitelor au fost senzori de tip Onset HOB0 Bluetooth Pendant MX221 și au fost montați în părțile lor inferioare (Fig. 6a, Fig. 6b), în golurile dintre gelifRACTE, la o adâncime de aproximativ 0.5 m. Al patrulea senzor a fost unul de tip DS1922L-F5# și a fost instalat pe exteriorul unui molid, mai exact pe partea sa umbrită, la o înălțime de 2 m (Foto. 4) și a fost protejat de o pungă de plastic pentru a evita înghețarea lui sau expunerea la alte situații care ar putea pune probleme. Același principiu s-a aplicat și pentru senzorii din grohotiș

Foto. 4 – Senzorul de referință

Toți cei patru senzori au fost instalați în luna noiembrie a anului 2021, în cadrul unui proiect de cercetare mai amplu care viza descoperirea unor altor situri pe lângă cel de la Detunata Goală care ar putea dezvolta permafrost de altitudine joasă. Perioada de colectare a datelor de temperatură a fost de aproximativ 11 luni, până în octombrie 2021.

Figura 6 – Localizarea senzorilor de temperatură din cadrul grohotișurilor

- **Măsurători geofizice**

Utilizarea tehnicilor geofizice, cu precădere cele geoelectrice, a început să se facă încă din anii '70, fiind considerate o metodă foarte bună pentru indicarea permafrostului datorită contrastului puternic dintre sedimentele înghețate și cele neînghețate (Haeberli, 1985). De atunci, cercetările care au urmat au folosit această tehnică pentru a analiza posibilitatea existenței permafrostului în cadrul grohotișurilor de la altitudini joase (Stiegler et al., 2014; Scapozza et al., 2011; Popescu et al., 2017; Kneisel et al., 2000; Delaloye et al., 2003).

Prin urmare, s-a considerat că tehnica tomografiei de rezistivitate electrică (eng. ERT – *electrical resistivity tomography*) ar fi potrivită pentru arealele din Valea Jiețului întrucât ar putea ajuta la identificarea unor structuri înghețate care să fie chiar și permafrost.

ERT este o metodă non-invazivă care permite vizualizarea modalității în care este distribuită rezistivitatea electrică în subsol, funcționând pe principiul conform căruia materialele au o conductibilitate electrică diferită. Aceasta implică injectare unor curenți în sol și măsurarea voltajului acestora, obținând mai apoi imagini detaliate legate de structura substratului și chiar delimitând diferite formațiuni sau elemente. Metodologia acestei tehnici presupune utilizarea unui număr diferit de electrozi care au atât rolul de a injecta curentul electric în sol, cât și de a recepționa voltajul curentului. Acești electrozi sunt plasați la distanțe diferite de-a lungul unui cablu de care sunt conectați. Se disting perechi de electrozi de curent și electrozi potențiali. Prin intermediul unei unități la care sunt conectate cablurile și care transmite curent, perechile de electrozi de curent induc curent în substrat, iar perechile de electrozi potențial măsoară voltajul la diferite puncte pe suprafață. Măsurătorile voltajului sunt apoi înregistrate din diverse puncte de injecție a curentului, acestea fiind folosite mai târziu pentru a calcula distribuția de rezistivitate electrică pentru diferite adâncimi. Prin procesarea acestor date vor rezulta imagini care ajută la delimitarea diferitelor structuri din subsol după principiul că materialele care prezintă conductibilitate puternică vor avea o rezistivitate redusă, iar cele care rezistă curentului electric vor avea o rezistivitate ridicată (Epitome, 2021). În funcție de scopul cercetării, electrozii pot fi aranjați în mai multe configurații, dintre care cele mai comune sunt Wenner, Schlumberger și Dipole-Dipole. Configurația Wenner este utilă din punct de vedere al adâncimii la care ajunge curentul, dar prezintă și o rezoluție bună a structurilor subsolului pe verticală. Configurația Schlumberger are o mai bună rezoluție pe orizontală, dar nu ajunge la adâncimi la fel de mari ca Wenner. Configurație Dipole-Dipole are cea

mai bună rezoluție dintre cele trei, dar atinge în același timp și cele mai mici adâncimi (Scapozza & Laigre, 2014).

În cadrul arealului de studiu au fost realizate doua profile de rezistivitate, unul la Jieț 1 și cel de-al doilea la Jieț 2 și au presupus utilizarea unei stații ABEM Terrameter LS 2 cu 16 electrozi cu un cablu cu o lungime de 160 m. În ambele cazuri, electrozii au fost plasați la distanțe de 5 m unii față de ceilalți. Contactul acestora a fost problematic în ambele situri în primul rând din cauza dimensiunilor variate atât a bolovanilor din grohotișuri, cât și a spațiilor dintre aceștia. În al doilea rând, vegetația a pus și ea anumite probleme din cauza prezenței stratului de mușchi crescut peste bolovani în anumite sectoare care acoperea goluri și care nu permitea contactul electrozilor. Condițiile de climă au fost însă unele favorabile întrucât a plouat în cele două zile de campanie pe teren, fapt ce a permis un contact bun între electrozi și suprafață și nu a fost nevoie de intervenții pentru a amplasa bureți cu apă sărată pentru a stabili contactul.

Figura 7 – Desfășurarea profilelor de rezistivitate

Pentru primul grohotiș (Jieț 1) s-a realizat un profil transversal pe aproape toată marginea sa inferioară (Fig. 7). Profilul nu a putut fi realizat pe întreaga suprafață, în primul rând din cauza lungimii limitate a cablului unității ERT, iar în al doilea rând din cauza terenului extrem de accidentat din partea dreaptă care nu ar mai fi permis instalarea electrozilor.

Profilul realizat pentru Jieț 2 a urmat același principiu, fiind efectuat în partea inferioară a grohotișului un alt profil transversal (Fig.7). Datorită dimensiunilor mai reduse în comparație cu Jieț 1, profilul a putut străbate întreaga lungime a grohotișului.

Pentru Jieț 3 nu au fost efectuate deocamdată investigații din cauza inaccesibilității terenului care a făcut imposibilă transportarea în siguranță a echipamentului.

Procesarea datelor obținute în urma aplicării metodei ERT a presupus realizarea unei inversiuni de rezistivitate pentru a construi o imagine a structurilor din subsol. Astfel, a fost aplicată o inversiune 2D prin intermediul programului de procesare RES2DINV. Drept configurație, a fost aleasă configurația Wenner întrucât s-a dorit investigarea adâncimii până la care se extind sedimentele înghețate. Nu a fost nevoie să fie adăugată și topografia sitului întrucât ambele profile de rezistivitate au fost efectuate pe curba de nivel.

- **Fotografiere termală**

Întrucât s-a dorit constatarea unor anomalii termice negative în cadrul grohotișurilor, s-a presupus că ar putea exista o circulație de aer în depozit de tip efect de șemineu după cum a fost stabilit în studii cu tematică similară (Delaloye et al., 2003, Morard et al., 2008). Plecând de la premisa existenței acestui curent care are o manifestare sezonieră prin faptul că pe timpul iernii, aerul rece este aspirat prin partea inferioară și evacuat prin partea superioară drept aer cald, iar pe timpul verii circulația este inversată, s-a decis că o metodă eficientă pentru verificarea acestei ipoteze ar putea fi efectuarea unor zboruri cu drona termală pentru a scana toate cele trei grohotișuri.

Fotografierea termală presupune detectarea și vizualizarea energiei calorice și se bazează pe detectarea radiațiilor infraroșii emise de anumite obiecte sub forma unor unde cu lungimi cuprinse între 1 și 14 micrometri în cadru spectrului electromagnetic. Deși undele infraroșii sunt invizibile ochiului liber, camerele termale sunt capabile să detecteze și să transforme undele respective în imagini care evidențiază variații de temperatură. Modalitatea de funcționare a acestor camere implică utilizarea unor lentile speciale care permit radiațiilor infraroșii de diferite frecvențe

să treacă prin ele. Radiația ajunge mai apoi într-un senzor termal și într-un procesor de imagine ce generează împreună imaginea termală (DSLR Pros, 2023).

Utilizarea unei astfel de drone ar permite nu doar cartarea zonelor de evacuare a aerului, cât ar oferi informații legate de extinderea circulației acestuia în depozit.

Prin urmare, s-a hotărât investigarea acestor zone de evacuare prin intermediul zborurilor cu drone termală pe timpul iernii pe baza ipotezei că aerul cald este expulzat din grohotiș prin partea superioară. Campania de teren s-a desfășurat în luna Noiembrie a anului 2023 pentru care a fost folosită o dronă de tip Mavic 2 Enterprise Dual (Foto. 5). Toate cele trei grohotișuri au fost analizat în acest fel.

Foto. 5 – Drona termală Mavic 2 Enterprise Dual

- **Anemometru ultrasonic**

În cazul manifestării efectului de șemineu în interiorul grohotișurilor, ar fi fost important să se stabilească și dacă aceasta are o manifestare constantă și dacă există variații în ceea ce privește intensitatea lui. Alte studii cu scop similar au introdus în metodologia lor și utilizarea de anemometre pentru a măsura forța curentului din momentul fazelor de evacuare a aerului rece primăvara și vara și pe cele de aspirare din timpul toamnei și iernii (Lambiel, 2006).

Din acest motiv, s-a stabilit și utilizarea unui anemometru ultrasonic care să fie montat într-un gol din grohotișuri. Un anemometru ultrasonic măsoară viteza vântului folosindu-se de timpul care se scurge din momentul în care un puls electromagnetic este trimis de un transmițător și până când este captat de un receptor. Principiul de funcționare este acela de “time-of-flight (TOF)” și se caracterizează prin prezența unui sistem de senzori care emit un puls ultrasonic folosind un

transmițător sau emițător și care este capabil să măsoare distanța până la un obiect solid pe baza timpului necesar ca pulsul să ajungă înapoi la emițător (Abichandani et al, 2020).

Așadar, pentru măsurarea intensității mecanismului circulației din grohotișurile studiate, a fost folosit un anemometru Vaisala. Acesta a fost instalat într-o deschizătură între bolovani din Jieț1 acolo unde s-a considerat că intensitatea curentului rece de ieșire era una puternică (Foto. 6). Acesta a început să colecteze date începând cu ora 07:00 AM pe data de 26 Iulie 2023 și a fost lăsat peste noapte în același loc timp aproximativ de 24 h, până următoarea zi la aceeași oră. Anemometrul a înregistrat viteza curentului care s-a resimțit din zona respectivă la intervale de timp de 1 minut pentru a observa fluctuațiile în ceea ce privește viteza aerului.

Foto. 6 – Jieț 1. Instalarea anemometrului

Anemometrul a fost instalat doar pentru primul grohotiș întrucât, la momentul desfășurării campaniei de teren, în dotarea echipamentului exista un singur astfel de instrument, iar faptul că a fost montat la Jieț 1 a fost pur întâmplător întrucât a fost primul sit investigat.

6. Rezultate obținute

- Observații de teren

Observațiile de teren au fost considerate cele mai importante în cadrul acestei lucrări pentru că au putut pune bazele cercetării, permițând constatarea unor dovezi vizuale care să angreneze implicare unor metode mai tehnice și mai inovative.

Aceste observații s-au bazat pe constatarea unor dovezi vizuale ale gheții între blocurile din grohotișuri. Totodată, s-a dorit observarea unor anomalii de vegetație care se pretează a fi caracteristice prezenței unui curent rece cauzat de efectul de șemineu. Ca urmare a temperaturilor mai scăzute ale aerului care circulă în grohotiș și care este aspirat în partea inferioară, s-a presupus că în jurul siturilor vor exista pe de o parte copaci afectați de nanism, iar pe de altă parte că se vor găsi mușchi de turbă. În plus, un alt element care s-ar fi putut constata prin observații ar fi resimțirea unui curent rece în partea inferioară a acestor grohotișuri.

Campania de teren organizată în luna Iulie a anului 2023 a fost suficientă pentru a obține informațiile dorite. Astfel, în ceea ce privește constatarea curentului rece, în momentul sosirii la locul sitului, la Jieț 1 s-a observat un fenomen aparte și anume scăderea bruscă a temperaturii în momentul apropierii de baza grohotișului, la care s-a mai adăugat și observarea unor aburi ce ieșeau din golurile dintre gelifRACTE. Pentru celelalte două situri, fenomenul nu a avut o manifestare la fel de puternică. Tot la Jieț 1 a fost observată și o cantitate semnificativă de gheață între blocurile de piatră (Foto. 7). Acesta nu a fost remarcată și la celelalte două situri posibil din cauza gradului de compactivitate al maselor de piatră, la care se adăuga și faptul că gelifRACTELE erau acoperite în mare parte de mușchi.

Foto. 7 – Gheață în grohotiș (Jieț 1)

Vegetația a confirmat și ea anomalii caracteristice unor grohotișuri suprarăcite. Toate cele trei grohotișuri sunt înconjurate de păduri de conifere, cea mai prezentă specie fiind molidul. Cu toate acestea, s-a remarcat prezența unor arbuști de dimensiuni mai mici în anumite sectoare din părțile inferioare ceea ce indică faptul că există o întârziere legată de dezvoltarea fenologică a acestora. Acest lucru poate fi explicat prin temperaturi mai scăzute care să le afecteze creșterea, temperaturile scăzute fiind consecința prezenței efectului de șemineu care circulă în interiorul grohotișurilor.

Mai mult, s-a observat și faptul că blocurile de piatră din părțile inferioare ale siturilor sunt acoperite de straturi groase de mușchi, cu precădere mușchi din specia *Sphagnum Subnitens*.

- **Măsurătorile termice: etapele regimului termic anual; anomaliile sezoniere etc**

Rezultatele anemometrului sunt prezentate în Fig. 8, înglobate pe o perioadă de aproximativ 24h, arătând intensitatea diferită a curentului de aer rece pe parcursul zilei și nopții. Măsurătorile vitezei au fost făcute la fiecare minut, însă pentru o mai bună reprezentare, s-a luat decizia de a înfățișa valoarea mediei vitezei curentului pentru fiecare oră. Astfel, se remarcă două situații, cea a unei intensități mai pregnante în prima parte a zilei, dimineața, și una cu o intensitate mai mică în cea de-a doua parte a zilei și inclusiv pe timpul nopții.

Figura 8 – Viteza curentului de aer din grohotișul Jieț 1

Se constată că perioada în care curentul are cea mai puternică intensitate este cea din prima parte a zilei, între orele 08:00-09:00, unde valoarea medie a intensității acestuia este de 0.8 m/s, tot în același interval atingându-se și cea mai mare valoare, de 1.4 m/s. La ora 10:00 are loc o scădere bruscă a vitezei, de până la 0.6 m/s, după care, de la ora 11:00, aceasta pare să crească puțin din nou. Din acest punct, se pare că viteza curentului menține un trend descendent, înregistrând valori tot mai mici pentru restul zilei, cât și pe timpul nopții, acestea coborând constant până la 0.2 m/s la ora 05:00 dimineața, punct în care se observă o posibilă nouă creștere.

Deși există fluctuații puternice atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, când fiecare interval orar prezintă valori maxime și minime care creează diferențe semnificative față de intervalul precedent, este de observat că au existat perioade când anemometrul nu a înregistrat niciun curent și anume dimineața după ora 02:00.

În ceea ce privește măsurătorile termice, rezultatele provenite de la senzori au confirmat prezența unor anomalii termice negative în cele trei grohotișuri (Fig. 9).

Figura 9 – Variațiile temperaturilor măsurate de senzori pentru grohotișuri și aer

Astfel, în cazul primului grohotiș, Jiet 1, apar cele mai semnificative diferențe între temperatura aerului care circulă între gelifracte raportată la cea a aerului. În perioada de sfârșit de toamnă și început de iarnă (noiembrie-decembrie), diferențele de temperatură au fost importante, însă nu extrem de mari. Începând cu luna noiembrie, fluctuațiile aerului din Jiet 1 s-au menținut

între 0°C și -6°C, senzorul înregistrând practic doar valori negative ale temperaturii acestui curent de aer. În schimb, pentru aceeași perioadă, temperatura aerului de afară a avut atât valori pozitive, de până la 3°C sau 4°C, cât și negative, de peste -5°C în unele zile.

În timpul iernii, temperaturile din grohotiș au scăzut semnificativ, până la -15°C, fiind în continuare doar negative pe întreaga perioadă. Situația a fost diferită totuși pentru temperatura aerului de afară care a menținut fluctuații pozitive și negative. Este de remarcat faptul că atunci când temperatura aerului de afară a înregistrat scăderi bruște semnificative, același lucru s-a întâmplat și cu temperatura aerului din grohotiș.

Odată cu primăvara, au început să apară alte schimbări, observându-se faptul că din luna Martie, ambele temperaturi au început să crească, chiar dacă aerul din Jieț 1 a rămas tot la valori negative. Cu toate acestea, din luna aprilie apar cele mai însemnate diferențe de temperatură între cele două. Perioada dezghețului de afară a început se pare în luna Martie, pe când în grohotiș, aceasta s-a manifestat abia în a doua parte a verii.

Primăvara, când aerul de afară avea și de peste 20°C, cel din grohotiș avea o valoare de 0°C. Prin urmare, din Fig. 9 se vede clar ca există o anomalie termică deoarece pe întreaga perioadă a primăverii au existat diferențe foarte mari de temperatură între aerul de afară și cel de grohotiș, primul înregistrând mereu valori pozitive de peste 10°C, pe când cel de-al doilea menținând valori de 0°C pe o perioada mai lungă de timp.

În cazul celui de-al doilea grohotiș, Jieț 2, situația este foarte asemănătoare. Valorile temperaturii aerului din masa de gelifracțe nu au avut fluctuații la fel de însemnate ca primul în perioada de sfârșit de toamnă și început de iarnă, fiind mai apropiate de temperaturile aerului din exterior. În perioada iernii, aerul din grohotiș a urmat trendul temperaturilor aerului de afară, fluctuând asemănător și înregistrând aceleași scăderi bruște în lunile decembrie și februarie. Prin urmare, pe întreaga perioadă a iernii, temperatura din Jieț 2 a fost negativă, pe când cea de afară a mai trecut în anumite momente pe pozitiv. Totodată, a mai fost evidențiată o altă scădere de temperatură în luna martie, ambele temperaturi analizate trecând de -10°C.

După acest moment, temperaturile încep să crească ușor, temperatura din exterior menținând o creștere constantă, pe când cea din grohotiș a crescut până în aprilie până la aproximativ 0°C, după care a stagnat până prin luna iunie când a început să crească și ea continuu. Începând cu luna septembrie, atât temperatura aerului, cât și cea din grohotiș au început să scadă. Cu toate acestea, se observă din nou că în perioada aprilie-august apare cea mai semnificativă

anomalie termică pentru cel de-al doilea grohotiș, cu o diferență de temperatură semnificativă, de aproximativ 10°C.

Pentru cel de-al treilea grohotiș, Jieț 3, lucrurile stau puțin diferit în sensul că diferențele de temperatură dintre aerul din exterior și cel din grohotiș par să fie cele mai mici raportat la toate cele trei situri studiate. Astfel, la o analiză mai detaliată, se observă că trendul aerului din Jieț 3 îl urmează întocmai pe cel al aerului de afară, având exact aceleași fluctuații. Se remarcă totuși că și aici există o mică diferență de temperatură ce apare pe perioadă primăverii, când aerul din grohotiș e mai rece decât cel din exterior, însă diferența este una foarte mică, de mai puțin de 5°C. Mai mult, perioada de dezgheț aici începe mult mai repede față de celelalte două grohotișuri, chiar din luna aprilie.

Tabel 1. – Diferențele anomaliilor de temperatură

	Temperatură medie în grohotiș	Altitudine (m a.s.l.)	Anomie de temperatură*
Jieț 1	-1.48	1288	- 5.79
Jieț 2	0.16	1394	- 4.15
Jieț 3	2.65	1412	- 1.67
Aer	4.31	1335	

* Calculată ca temperatura medie în grohotiș - temperatura medie a aerului

Analizând temperaturile medii ale aerului, atât pe cele ale siturilor, cât și pe cel din exterior, lucrurile devin mult mai clar și se confirmă prin urmare existența unor anomalii termice negative prezentate în Tabelul 1. Astfel, cea mai mare diferență în ceea ce privește temperatura medie apare la Jieț 1, unde anomalia este de aproape 6°C și anume -5.79°C. Urmează cea de la Jieț 2 care este una la fel de importantă, de o valoare totuși ușor mai mică, respectiv -4.15°C. În cazul Jieț 3, aici s-a înregistrat cea mai mică astfel de anomalie, de -1.67°C.

- **Profilele ERT și structura internă**

După cum s-a precizat și în capitolul anterior, măsurătorile geofizice utilizând tomografia de rezistivitate electrică (ERT) au fost aplicate doar pentru Jieț 1 și 2, iar mai apoi, datele obținute au fost prelucrate cu software-ul RES2DINV. În urma procesării acestora, au rezultat două profile. Totuși, se remarcă faptul că ambele profile prezintă scări bizare pentru că nici scara adâncimii (scara verticală) și nici cea a lungimii (cea orizontală) nu pornesc de la 0 m, ci prezintă valori

diferite. Acest lucru apare din cauză că procesarea datelor s-a efectuat cu o variantă demo gratuită a software-ului RES2DINV care permite o procesare limitată.

Figura 10 – Profil de rezistivitate, Jieț 1

Astfel, pentru Jieț 1, se pot remarca două straturi cu rezistivități diferite (Fig. 10). Stratul de suprafață prezintă elemente care par să poseze compoziții cu rezistivitate foarte mare. Apar mai multe corpuri cu valori de peste 40.000 de ohm. Acestea sunt concentrate atât în partea centrală a profilului, cât și în partea nordică a acestuia, unde se observă și cel mai mare corp.

Analizând în detaliu profilul, se observă în partea centrală trei corpuri de diferite rezistivități și dimensiuni. Primul se desfășoară pe o lungime de 10 m, fiind localizat între aproximativ 135 m și 145 m, mărimea lui dublându-se odată cu adâncime, ajungând să se dezvolte între 130 m și 150 m. Corpul atinge o adâncime de aproape 10 m și prezintă o rezistivitate de peste 25.000 ohm, cu un maxim de mai mare de 40.000 ohm în partea centrală. Cea de-a doua structură are o extindere mai mică, de 5 m, fiind cuprinsă între 155 m și 160 m și atinge o adâncime de până în 7 m. Cu toate acestea, rezistivitatea sa pare mai mare decât ce a primului corp, tot de peste 40.000 ohm, judecând după intensitatea culorii corpului respectiv. A treia structură are o lungime de 15 m, fiind localizat între 165 m și 180 m, dar spre deosebire de celelalte două corpuri care se remarcă din primii metri de la suprafață și se extindeau și spre interior, această structură se formează la adâncime, undeva între 6 m -10 m și prezintă de asemenea niște valori foarte ridicate de rezistivitate. Se mai constată o ușoară continuitate între acest corp și cel discutat precedent. Extremitatea nordică a profilului (partea dreaptă) prezintă cea mai mare structură cu rezistivitate ridicată din cadrul întregului profil, având o extindere de peste 35 m, începând de la 195 m și continuând până peste 230 m, limita la care se termină profilul. Din nou se remarcă situația în care acest corp nu se desfășoară încă din primii metri, ci pornește de la o adâncime de aproximativ 10

m și continuă până la mai bine de 30 m în subsol. Prin urmare, această secțiune a profilului cuprinde cel mai important corp, atât ca dimensiuni (lungime și adâncime), dar și ca rezistivitate deoarece înregistrează o valoare de peste 40.000 ohm.

Se mai evidențiază în același timp și un al doilea strat, de adâncime cu o rezistivitate mult mai mică, de sub 7.000 ohm, ajungând chiar și sub 700 ohm. Acesta se găsește în special în extremitatea sudică a profilului (partea stângă) și ajunge și în partea centrală, sub corpurile cu rezistivitate ridicată.

Figura 11 – Profil de rezistivitate, Jieț 2

În ceea ce privește cel de-al doilea grohotiș, profilul de rezistivitate prezintă o structură asemănătoare în sensul că se disting din nou două straturi, unul de suprafață cu rezistivități mai mari și altul de adâncime, cu rezistivități mult mai mici (Fig. 11).

Stratul de suprafață se desfășoară pe o lungime de 80 m, între 85 m și 165 m și ajunge la o adâncime de aproximativ 12. Se evidențiază trei structuri în cadrul acestui strat. Prima, în extremitatea sudică (partea stângă) prezintă cele mai mari dimensiuni dintre toate, undeva la 25 m lungime, începând din marginea stângă a profilului până la 110 m. Structura nu se dezvoltă chiar la suprafață, ci pornește de la o adâncime de 3.5 m și ajunge la 14 m și are o rezistivitate mare, cuprinsă între 95.000 ohm și 220.000 ohm. Al doilea corp se desfășoară între 130 m și 145 m, fiind chiar la suprafață și atingând o adâncime de până la 6 m. Rezistivitatea acestuia pare să fie identică celei primului corp. Ultima structură se dezvoltă chiar în partea centrală a profilului și are cea mai mică dimensiune dintre cele trei corpuri identificate, de aproximativ 10 m. Cu toate acestea, aici pare să se regăsească cea mai mare rezistivitate din cadrul întregului profil, de peste 500.000 ohm.

Stratul de adâncime are o largă extindere și cuprinde 2/3 din lungimea profilului. Valorile rezistivității sunt sub 7000 ohm, fiind cuprins în cea mai mare parte a sa la adâncimi între 6 m și

peste 28 m. Se mai remarcă totuși o zonă în extremitatea nordică (în partea dreaptă) unde se înregistrează valori foarte mici ale rezistivității chiar de la suprafață.

- **Fotografiile în infraroșu termal și identificarea locurilor de evacuare a aerului cald**

Rezultatele provenite în urma efectuării zborurilor cu drona termală au arătat diferențe clare de temperatură în anumite porțiuni din toate cele trei grohotișuri.

Figura 12 – Imagine termală, Jieț 1

În cazul Jieț 1, se observă din Fig. 12 răspândirea zonelor de evacuare pe întreaga suprafață a grohotișului, fiind reprezentate de mai multe culori. Zonele de evacuare cu temperaturile cele mai mari sunt constituite de punctele care prezintă culoarea roșu aprins, scăzând treptat spre portocaliu, galben și verde. Culoarea albastru este specifică zonelor cu temperatură mică, zonelor reci.

Așadar, cele mai evidente zone de evacuare sunt localizate în partea centrală a grohotișului, fiind puncte cu diferite dimensiuni și temperaturi relativ asemănătoare judecând după intensitatea culorii. Tot în această parte a depozitului par să mai existe și alte zone de evacuare, însă este clar că temperatura aerului care iese din acestea este mai mică față de cele din proximitate. Cea mai mare zonă de evacuare a unui aer cu o temperatură mai mare se găsește în partea dreaptă a imaginii (Fig. 12b), unde suprafața de evacuare are cea mai mare extindere, situată chiar la marginea peticului de pădure ce colonizează grohotișul în marginea respectivă. Acest sector de evacuare se prezintă sub forma unei fâșii ce are o extindere de mai mulți metri pe lățimea depozitului. Există și alte puncte de evacuare în cadrul ei, dar temperaturile aerului ce iese din ele pare să fie mai scăzută în comparație cu zona principală din marginea pădurii. Se mai remarcă și alte câteva areale punctiforme de evacuare a aerului cald, unele în partea superioară a grohotișului, între arbori, și altul, cu o intensitate ceva mai slabă, în marginea dreaptă a imaginii termale. Acest ultimul punct este izolat de celelalte, fiind încadrat de vegetație pe toate părțile (Fig. 12a).

Figura 13 – Imagini termale, Jieț 1

În Fig. 13 este prezentată o imagine de detaliu a marginii nord-estice a grohotișului unde se pot remarca mai multe puncte de evacuare a aerului care nu au fost identificate de dronă în imaginea de ansamblu a depozitului din Fig. 12. Se disting așadar două zone cu dimensiuni

însemnate ce prezintă temperaturi mai mari față de suprafețele înconjurătoare. De menționat este faptul că aceste zone se găsesc în partea superioară a grohotișului.

Figura 14 – Imagine termală, Jieț 2

Pentru ce-l de-al doilea grohotiș, Jieț 2, situația pare să fie mai puțin complexă decât la primul întrucât se disting clar doar două zone de evacuare a aerului cald (Fig. 14). Prima este situată în partea superioară, având o extindere semnificativă și fiind în același timp încadrată de arborii care colonizează depozitul. Cea de-a doua zonă se găsește în jumătatea inferioară a sitului și are o dimensiune mai mare comparativ cu cea din partea superioară, localizându-se și ea în proximitatea unor zone cu vegetație abundentă.

La Jieț 3, Fig 15. înfățișează complexitatea sistemului de evacuare al aerului cald prin multitudinea de puncte răspândite pe întreaga suprafață a grohotișului. Dacă la grohotișurile anterioare se putea distinge un tipar anume în ceea ce privește localizarea orificiilor de ieșire a aerului, pentru Jieț 3 se pare că aerul mai cald este evacuat prin aproximativ întreaga suprafață. Totuși, se diferențiază trei sectoare care prezintă valori termice mai mari. Un prim astfel de sector se află în partea superioară a grohotișului (Fig. 15b), fiind la extremitatea depozitului, aproape de peretele din care s-ar fi desprins gelifRACTELE. Cel de-al doilea sector se situează în jumătatea inferioară a grohotișului, însă mai aproape de partea centrală. Acest loc pare să prezinte cea mai mare dimensiune a zonei de evacuare și totodată, și cele mai mari temperaturi judecând după nuanța culorii de roșu. Ultimul sector se află în apropierea celui de-al doilea, chiar la marginea inferioară a depozitului, lângă pădure (Fig. 15c). Se observă aici niște locașuri punctiforme, în comparație cu celelalte zone care prezentau o omogenitate mai mare.

Figura 15 – Imagine termală, Jieț 3

7. Interpretarea rezultatelor și discuții

Anomalii ale vegetației și dovezi vizuale

Observațiile de pe teren de la grohotișuri au indicat încă de la început prezența unui fenomen neobișnuit care provoca manifestarea unui curent rece în partea inferioară a depozitelor, cu precădere la Jieț 1. Aici au fost constatate bucăți de gheață între gelifracțe și un curent rece care ieșea prin partea inferioară, fiind totodată și vizibil prin aburii care se ridică din zona respectivă. Delaloye et al. (2003) a făcut observații similare, remarcând prezența gheții în sol sau printre blocurile de piatră din partea inferioară a grohotișului care rezistă adesea și în timpul verii, cât și un curent rece foarte ușor perceptibil ieșind din depozit.

În ceea ce privește vegetația, anomaliile observate la Jieț au fost constatate și în alte cercetări. Pentru arealul de studiu a fost remarcată dezvoltarea unor arbori ce prezintă înălțimi mai mici în partea inferioară a grohotișurilor față de vegetația din jur, lucru ce a indicat manifestarea unei întârzieri fenologice. Delaloye et al. (2003) a observat aceeași situație la Creux du Van, unde partea inferioară a depozitului calcaros este colonizată de arbori de molid roșu care aparent suferă de nanism. Mai mult, Morard et al. (2008) a susținut ideea de apariție a diferențelor în dezvoltarea fenologică a vegetației prin forme de nanism, îngălbenirea timpurie sau stadii mai scurte de vegetare.

În plus, microclimatul rece ce se dezvoltă la Jieț a impus apariția unor forme de vegetație specifice mediului alpin prin prezența unor mușchi de turbă din specia *Sphagnum subnitens* care acoperă o parte însemnată din părțile inferioare ale grohotișurilor studiate. O situație similară a fost constatată de Popescu et al., (2017) la situl de la Detunata Goală care a remarcat prezența aceleiași specii și a pus existența sa pe baza condițiilor reci caracteristice microclimatului respectiv. Morard et al. (2008) a întărit ideea că sectoarele inferioare ale grohotișurilor găzduiesc ecosisteme care prezintă caracteristici specifice zonelor de la altitudini mai mari, evidențiind existența speciilor boreo-alpine. Într-un alt studiu, Morard et al. (2010) a subliniat faptul că vegetația este rară în multe din grohotișurile studiate afectate de circulația internă a aerului, acestea având în schimb suprafețe semnificative acoperite cu mușchi.

Profilele de ERT au arătat valori mari ale rezistivității acolo unde stratul de mușchi era mai gros și vegetația mai abundentă, ceea ce poate semnifica faptul că acestea au rol în preservarea structurilor subterane înghețate prin reducerea fluxurilor de căldură în straturi mai adânci din sol (Stiegler et al., 2014).

Circulația aerului în grohotișuri

Rezultatele provenite de la senzorii de temperatură, atât cei montați pentru măsurarea condițiilor în grohotișuri, cât și cel amplasat în copac cu scopul înregistrării datelor de temperatură ale aerului permit realizarea unei comparații și oferă informații importante legate de direcția și intensitatea curentului de aer. Măsurătorile de temperatură arată că partea inferioară a depozitelor studiate este afectată de anumite condiții de temperatură, cu precădere pe timpul primăverii și verii.

La sfârșitul sezonului rece (Februarie) și începutul primăverii (Martie), se observă că temperaturile aerului din exterior sunt mai scăzute față de cele din grohotișuri, situație în care aerul cald din depozite este evacuat prin partea superioară, lucru remarcat de Delaloye et al. (2003). Se constată prin urmare că atunci când temperatura aerului din afară poate să atingă și -5°C , condițiile termice din grohotișuri rămân pozitive, cel puțin pentru Jieț 1 și Jieț 3, doar Jieț 2 înregistrând o perioadă scurtă, de câteva zile, cu temperaturi de -1°C .

Declanșarea dezghețului are loc spre sfârșitul lunii Martie, când temperaturile încep să crească treptat până la un punct când dispar variațiile de temperatură din timpul zilei la baza grohotișului. Dezghețului încetează în perioada lunii Aprilie când temperaturile ajung să mențină o constantă în jurul valorii de 0°C pe o perioadă diferită de timp în funcție de grohotiș. Prin urmare, se manifestă în acest caz o situație denumită “zero-curtain effect” (Outcalt et al., 1990). Astfel, pentru Jieț 1, se observă cea mai lungă perioadă în care apare acest efect de stagnare a temperaturii, ea desfășurându-se din Aprilie până la jumătatea lui August. În cazul lui Jieț 2, efectul durează mai puțin, începând tot din luna Aprilie, însă terminându-se pe la începutul lunii Iunie. Ultimul grohotiș, Jieț 3, prezintă cea mai scurtă perioadă de zero-curtain effect, de aproximativ o lună, cu un debut în Aprilie și un final în Mai. Situații similare au fost observate și de Stiegler et al. (2014), care a observat manifestarea fenomenului începând cu luna Martie, Popescu et al. (2017) a constatat efectul declanșându-se la jumătatea lui Martie, iar Delaloye et al. (2005) a remarcat fenomenul la sfârșitul lunii Aprilie – începutul lunii Mai.

În timpul verii, un aer rece este evacuat prin partea inferioară a grohotișurilor pentru că temperatura aerului din exterior este mai ridicată decât cea din grohotișuri, iar faptul că acestea sunt direct expuse radiației solare, poate cauza o încălzire mai accentuată a temperaturii de deasupra solului. Astfel, în sezonul cald, când temperatura aerului depășește și $+20^{\circ}\text{C}$, cea din grohotișuri se menține mai mică de $+10^{\circ}\text{C}$ pentru Jieț 1 și Jieț 2 și mai mică de $+15^{\circ}\text{C}$ pentru Jieț

3. Prin urmare, dezghețul târziu manifestat la Jieț 1 și temperaturile scăzute de mișcarea descendentă a aerului rece care străbate curentul în această perioadă.

Anomaliile de temperatură rezultate la cele trei grohotișuri (J1... -5.79°C; J2 ... - 4.15; J3... -1.67) prezintă o situație neobișnuită întrucât cea mai mare anomalie se observă la Jieț 1 care este depozitul situat la cea mai mică altitudine dintre cele trei, pe când Jieț 3, care se află la cea mai mare altitudine are cea mai mică anomalie termică. Raționamentul ar spune că grohotișul de la o altitudine mai mare ar trebui să dezvolte cele mai mari diferențe de temperatură deoarece poate fi afectat de influența gradientului termic. Ideea a fost propusă și de Delaloye et al. (2005) care a stabilit că temperaturile medii din grohotiș scad cu altitudinea, indicând un gradient termic de 0.37°C/100 m. În schimb, acest lucru nu pare să se manifeste și în cadrul siturilor studiate în lucrarea prezentă întrucât Jieț 1 (-1.48°C) are temperaturi medii în grohotiș mai mici decât Jieț 2 (+0.16°C) și Jieț 3 (+2.65°C).

Puține sunt studiile care să măsoare și viteza aerului în grohotișuri, pe lângă temperatura sa. Singurul studiu care a avut un scop similar în a determina și intensitatea circulației a fost realizat de Popescu et al. (2017) prin intermediul experimentului cu fumigene colorate prin care a stabilit intensitatea curentului de aspirare a aerului pe anumite secțiuni. În ceea ce privește anemometrul instalat la Jieț 1, acesta a măsurat viteza aerului evacuat prin partea inferioară. Rezultate au arătat o diferență semnificativă între momentul dimineții când valorile sunt mari, față de cel al după-amiezii și cel din timpul nopții, când viteza scade treptat. O posibilă explicație poate fi legată de faptul că momentul dimineții este caracterizat de temperaturi scăzute, iar aspirarea aerului rece prin părțile superioare determină o deplasare gravitațională a sa ca urmare a densității mai mari. În perioada dimineții, când temperatura aerului crește treptat, iar grohotișul este supus în totalitate radiației solare, aerul din interiorul grohotișului se încălzește, micșorându-și densitatea, ceea ce îl determină să se împrăștie prin depozit și să coboare mai greu, având astfel viteze mai reduse.

Numeroase studii au indicat manifestare circulației de tip șemineu ca explicație pentru anomaliile termice negative care ar fi responsabile pentru existența structurilor înghețate din grohotișurile de altitudine joasă (Morard et al., 2008; Delaloye et al. 2003; Delaloye et al. 2005).

Principiul de bază ar fi că pe timpul iernii are loc aspirarea aerului rece din exterior care mai apoi circulă prin depozitul de versant sub forma unei mișcări ascendente, ducând la evacuarea lui prin partea superioară ca aer cald. Astfel, prin utilizarea fotografierii termale s-a dorit

constatarea zonelor de evacuare a aerului pe timpul sezonului rece, iar rezultatele au confirmat într-o anumită măsură acest mecanism.

Interesul pentru utilizarea acestei tehnici ca mijloc de stabilire a zonelor de evacuare a aerului cald este unul redus, preferându-se metode care folosesc senzori de temperatură poziționați în părțile superioare ale grohotișurilor pentru ca mai apoi să se poată compara valorile respective cu cele de la partea inferioară (Morard et al.; 2008, Delaloye et al., 2003; Stiegler et al., 2014).

Un studiu care a dorit totuși detectarea căilor de evacuare a aerului a fost realizat de Popescu et al.(2017) prin utilizarea de fumigene colorate ca trasori ai circulației anabaticice și prin care s-a concluzionat mișcarea ascendentă a aerului, subliniindu-se și faptul că o înclinare mai mare a pantei grohotișului duce la o circulație mai rapidă a aerului.

Astfel, imaginile termale realizate pentru cele trei situri studiate de pe Valea Jiețului prezintă distribuția zonelor prin care iese aerul cald. Totuși, din cauza lipsei unei scări care să indice temperaturile prezente în imagini, cât și faptul că nu au fost utilizate alte instrumente de măsurare a temperaturii, nu se poate ști cu exactitate cât de cald este aerul respectiv, ci se poate doar aprecia că aerul evacuat are o temperatură mai mare decât suprafețele înconjurătoare.

La Jieț 1 s-au observat mai multe zone punctiforme în partea superioară a grohotișului care par să prezinte temperaturi ceva mai ridicate ceea ce susține modelul stabilit de Delaloye et al. 2003 conform căruia pe timpul iernii, un aer mai cald și mai ușor este expulzat din sectorul superior al depozitului, fiind înlocuit de un aer mai rece și mai dens ce este aspirat prin partea inferioară. Totuși s-au constatat și alte zone cu aer cald în partea centrală a sitului, lucru ce conferă un caracter haotic mecanismului de evacuare. Cel mai bun model care respectă în cea mai mare parte manifestarea circulației de șemineu apare la Jieț 2 unde există doar două astfel de zone, ambele situate în jumătatea superioară a grohotișului.

În schimb, Jieț 3 prezintă cea mai neobișnuită situație pentru că zone de evacuare a aerului cald apar pe întreaga sa suprafață, inclusiv în partea inferioară. Acest lucru pune semne de întrebare legate de capacitatea grohotișului de a menține structuri înghețate pe o perioadă mai lungă de timp sau chiar pentru un anumit sezon, mai ales că temperatura medie înregistrată în grohotiș a fost pozitivă, de + 2.6°C, prezentând în același timp și cea mai mică anomalie termică dintre cele trei situri studiate, de -1.6°C.

Gurile de evacuare pot fi însă observate și cu ochiul liber din imaginile aeriene din timpul iernii. Pe suprafețele celor trei situri apar petice unde zăpada pare să fie mai puțină decât în alte locuri, ceea ce induce ideea că există în zonele respective un aer cald care determină topirea sa.

Structura internă a sectorului inferior al grohotișurilor

Multe dintre studiile care au folosit în metodologia lor profile de rezistivitate efectuate cu ajutorul ERT le-au realizat diferit față de lucrarea prezentă și anume prin faptul că acestea au desfășurat profile longitudinale de cele mai multe ori (Stiegler et al., 2014; Popescu et al., 2017) Au verificat modele confirmate de studii din mediul alpin (Scapozza et al., 2011) în care părțile inferioare ale grohotișurilor erau cele care prezentau cele mai mari rezistivități și prin urmare posibila existență a permafrostului, pe când sectoarele superioare se caracterizau prin rezistivități mici. Cele două profile realizate pentru grohotișurile de pe Jieț au fost transversale, lucru ce nu permite confirmare sau concluzionarea unor modele asemănătoare, ci mai mult doar extinderea posibilelor corpuri cu rezistivități mari.

Mai mult, tehnica ERT nu e permite confirmarea clară a existenței permafrostului într-un depozit de versant, ci ea este adesea utilizată în studii de acest fel pentru că ajută la diferențierea materialelor și a patului de rocă ce pot conține gheață de materialele înghețate pe baza rezistivității electrice mai mari a materialelor înghețate (Buckel et al., 2023).

Pentru Jieț 1, valorile corpurilor cu rezistivitate foarte mare depășeau 40.000 ohm ceea ce transformat în kohm, înseamnă o valoare de 40. Stiegler et al.(2014) a folosit aceeași metodologie asupra unui grohotiș alcătuit din granite și gnaise, iar valorile de rezistivitate de acesta au fost variate în funcție de localizarea lor în cadrul depozitului. Cu toate acestea, rezistivitățile înregistrate în acest studiu au fost mai mari de 100 kohm, lucru ce s-a considerat că indică prezența sedimentelor bogate în gheață. Totuși, Scapozza et al. (2011) au analizat situri care prezentau condiții geologice similare cu precedentul studiu și au verificat prin foraje faptul că rezistivitățile de peste 35 kohm corespund de fapt unor structuri înghețate. Popescu et al. (2017) a identificat structuri înghețate în depozitele de grohotiș cu diferite valori de rezistivitate, cuprinse între 10 și 65 kohm. În alte studii, prezența materialelor înghețate a fost stabilită la rezistivități mici, de 5-10 kohm (Delaloye et al, 2003), pe când alții au stabilit că sedimentele înghețate dispun de valori cuprinse între 30-50 kohm (Kneisel et al., 2000).

Prin urmare, structurile descoperite la Jieț 1 în partea centrală, cât și în extremitatea nordică a profilului ERT prezintă valori de peste 40 kohm, ceea ce, pe baza limitelor stabilite în alte studii, se pot încadra ca sedimente înghețate. De remarcat este faptul că structura ce se dezvoltă în jumătatea nordică a profilului pare să prezinte continuitate în direcția respectivă, lucru ce induce ideea că poate exista și alte astfel de structuri, posibil cu rezistivități mai mari în acea parte. Este de amintit faptul că profilul nu a fost suficient de lung pentru a străbate întreaga bază a grohotișului din cauza lungimii limitate a cablului aparatului ERT, însă continuarea profilului respectiv în această parte ar fi problematică din cauza accesibilității reduse dată de vegetația arboricolă bogată. Mai este de menționat și ideea că dimensiunea gelifracelor scade de la sud la nord, lucru ce poate impacta distribuția sedimentelor înghețate pentru că apar mai multe goluri și vegetația este mai rară, reducând capacitatea de insolație.

În ceea ce privește profilul realizat pentru Jieț 2, valorile de rezistivitate sunt mult mai ridicate decât cele de la Jieț 1. Au fost identificate trei corpuri cu dimensiuni mai mici decât cele de la primul grohotiș. Structura prezentă în partea sudică a profilului are o rezistivitate cuprinsă între 95 și 220 de kohm, dezvoltându-se la o adâncime între 3.5 m și 14 m. Aceste valori se depărtează de limitele stabilite de alte studii care încadrează corpul la materiale înghețate, dar se apropie mult de concluziile lui Stiegler et al. (2014) în care sedimentele cu gheață au valori ale rezistivității de peste 100 kohm. Același lucru se poate concluziona și pentru cea de-a doua structură cu valori similare de rezistivitate. În schimb, ultimul corp, situat chiar în partea centrală a profilului are o adâncime foarte mică, apare chiar la suprafață și prezintă o rezistivitate extrem de mare, de peste 500 kohm. În această situație, corpul nu ar fi o structură din materiale bogate în gheață, ci ar fi de fapt o eroare cauzată de contactul incorect al electrodului cu suprafața. Totodată, Stiegler et al. (2014) a mai ajuns la concluzia că rezistivitățile de peste 150 kohm ar putea fi goluri de aer. Așadar, nu se poate ști cu exactitate natura structurilor identificate la Jieț 2.

Astfel, din perspectiva măsurărilor ERT, se confirmă pentru ambele grohotișuri prezența unor structuri alcătuite din materiale înghețate ce ar putea constitui zone cu permafrost.

Totodată, comparând temperaturile din grohotiș cu structurile înghețate, se observă că, în cazul lui Jieț 1, temperaturile grohotișului din luna Iulie când au fost efectuate profilele sunt foarte mici, trecând cu puțin peste 0°C. Aceasta ar putea fi prin urmare o explicație pentru existența corpurilor de rezistivitate mare, mai ales a celui cu dimensiuni de cel puțin 35 m. Temperaturile interne scăzute susțin atât existența structurilor înghețate, cât și distribuția lor. La Jieț 2,

temperaturile grohotișului în luna Iulie au fost mai ridicate, de peste 5°C, situație ce poate fi corelată cu dimensiunea mai mică a structurilor cu rezistivitate mare.

Prin urmare, persistența acestor structuri posibil înghețate ce prezintă rezistivități semnificative pe timpul verii, mai ales în luna Iulie, după episoade de caniculă, se datorează unor anomalii termice negative care se manifestă în timpul sezonului cald în partea inferioară a grohotișurilor.

Limitări și corecții viitoare

Deși rezultatele de până acum confirmă într-o anumită măsură faptul că grohotișurile de pe Valea Jieșului ar constitui situri propice găzduirii permafrostului datorită anomaliilor termice negative ce se manifestă ca urmare a unor fluxuri de energie advective provocate de contraste în densitățile aerului, studiul prezintă anumite limitări.

Una dintre acestea este dată de timpul foarte scurt de înregistrare a datelor legate de intensitatea curentului rece cu ajutorul anemometrului. Întrucât acesta a fost lăsat să colecteze date pe o perioadă foarte scurtă de timp, aproximativ 24h, nu se poate ști cu exactitate cum se manifestă de fapt curentul în general. Este posibil ca situația prezentată anterior să aibă o desfășurare constantă, sau poate fi rezultatul unei situații speciale. Prin urmare, indicat ar fi ca anemometrul să fie lăsat să înregistreze pe o perioadă mai lungă de timp pentru a vedea variațiile ce se petrec în acel timp. Mai mult, anemometrul a fost amplasat doar la Jieș 1, deci nu există date și pentru celelalte două grohotișuri, iar din rezultatele cunoscute până acum, cele trei depozite prezintă anumite caracteristici diferite, deci situația vitezei curentului de aer de la Jieș 1 nu poate fi generalizată și la Jieș 2 și Jieș 3. S-au comparat la un moment dat datele obținute de la Jieș 1 cu cele de la Detunata Goală pentru aceeași zi și același interval orar și s-a descoperit că la Detunata curentul nu a bătut în acea zi. Așadar, este necesară o perioadă mai lungă de analiză pentru a vedea comportamentul curentului de aer.

O altă problemă a fost lipsa senzorilor de temperatură din părțile superioare ale grohotișurilor. Multe studii au amplasat astfel de instrumente și în acele sectoare pentru a confirma manifestarea curentului de șemineu pe întreaga suprafață a depozitelor și mai apoi pentru a putea compara temperaturile interne cu cele externe. Pe viitor, este de dorit ca și părțile superioare ale grohotișurilor să fie monitorizate de senzori pentru a vedea temperaturile curenților de aer care intră și ies de aici în diferite momente ale anului.

În plus, pe viitor se dorește o modificare a zonei de amplasare a senzorilor de temperatură pentru Jieț 2 și Jieț 3 deoarece este posibil ca aceștia să nu fi fost amplasați în puncte în care evacuarea aerului să fi fost cea mai puternică și din acest motiv să fi avut rezultate așa diferite față de Jieț 1.

Totodată, numeroase cercetări au aplicat profile de rezistivitate longitudinale pentru a confirma sau infirma teorii prin care părțile superioare ale grohotișurilor nu prezintă structuri înghețate, iar cele inferioare da. Profilele efectuate pentru Jieț 1 și Jieț 2 au fost ambele transversale, permițând doar evaluarea sectorului inferior. Cercetări viitoare ar putea aplica astfel de profile pe lungimea grohotișurilor pentru a observa stratigrafia acestora. În plus, ar trebui efectuate măsurători de rezistivitate și la Jieț 3 deoarece este singurul sit care nu a fost studiat din acest punct de vedere.

În funcție de rezultatele obținute de la aceste noi măsurători, s-ar putea face și foraje în zonele cu potențial ridicat de a avea permafrost pentru a confirma într-adevăr existența acestuia.

8. Concluzii

Scopul lucrării a fost acela de a investiga posibilitatea existenței altor situri în România în afară de Detunata Goală care ar putea dezvolta permafrost de altitudine joasă. Obiectivele au fost acelea de a constata manifestarea unor anomalii termice negative și cauzele care le-ar putea genera.

Observațiile de teren au permis constatarea unor elemente precum prezența gheții între gelifracțe, colonizarea unor suprafețe largi cu specii de mușchi de turba (*Sphagnum subnitens*) și anomalii în ceea ce privește dezvoltarea vegetației prin dezvoltarea unor arbori pitici și apariția pe alocuri a jnepenilor. Aceste dovezi vizuale au stabilit premisele cercetării întrucât indicau existența unor condiții termice neobișnuite care se manifestau în grohotișurile de pe Valea Jiețului.

Rezultatele senzorilor au confirmat prezența unor anomalii termice negative care apar în partea inferioară a fiecărui sit studiat, cea mai puternică astfel de anomalie fiind observată la Jieț 1, iar cea mai slabă la Jieț 3. Datele provenite de la anemometru, cât și resimțirea unui curent rece la baza depozitului au demonstrat că există și o anumită circulație internă a aerului. S-a ajuns astfel la concluzia că anomaliile termice negative și viteza mare a aerului din grohotișuri sunt de fapt comportamente ale manifestării efectului de șemineu. Senzorii au arătat circulația sezonieră a acestuia, indicând faptul că pe timpul iernii, aerul rece este aspirat prin partea inferioară și călătorește ascendent, fiind evacuat prin partea superioară ca un aer mai cald. Pe timpul verii, circulația este inversată, aerul cald fiind aspirat prin sectorul superior al depozitului și mai apoi evacuat drept aer rece prin partea inferioară.

Evacuarea aerului cald pe timpul iernii a fost observată și cu ajutorul imaginilor termale care au arătat numeroase zone prin care aerul cu temperatură mai mare este expulzat. Cea mai conformă manifestare se pare a fi la Jieț 2 care prezintă doar două zone de evacuare situate în jumătatea superioară a grohotișului, pe margini. Pentru celelalte două au fost observate orificii de evacuare atât în partea superioară, cât și în alte zone, ceea ce induce ideea unei circulații neregulate.

Analiza ERT a constatat prezența unor corpuri cu rezistivități mare într-un strat de suprafață, fiind considerate structuri înghețate pentru Jieț 1 și sedimente bogate în gheață sau goluri de aer pentru Jieț 2 din cauza rezistivităților foarte mari.

Prin urmare, prezența permafrostului poate fi posibilă în aceste grohotișuri de la altitudini joase deoarece există anomalii în ceea ce privește dezvoltarea vegetației, cât și prezența unor specii alpine și a gheții. La acestea se adaugă anomaliile termice negative date de manifestarea efectului

de șemineu responsabil pentru suprarăcirea depozitelor ce duc invariabil la menținerea unor structuri înghețate cu rezistivitate mare în subsol, la diferite adâncimi.

În concluzie, lucrarea de față confirmă faptul că cele trei grohotișuri de pe Valea Jiețului din Munții Parâng reprezintă situri ce pot adăposti permafrost extrazonal, indicând în același timp faptul că Detunata Goală nu este singurul astfel de sit din țară.

Bibliografie

- Abichandani, P., Lobo, D., Ford, G., Bucci, D., & Kam, M. (2020). Wind Measurement and Simulation Techniques in Multi-Rotor Small Unmanned Aerial Vehicles. *IEEE Access*, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2977693>
- Barsch, D. (1996). Rockglaciers: indicators for the present and former geocology in high mountain environments. In *Rockglaciers: indicators for the present and former geocology in high mountain environments*. <https://doi.org/10.2307/3060377>
- 'Bernhard, L. ', 'Sutter, F., 'Haeberli, W., & 'Keller, F. (1998). Processes of snow/permafrost-interactions at a high-mountain site, Murtèl/Corvatsch, eastern Swiss Alps. *Proceedings of the 7th International Conference on Permafrost, Yellowknife, Canada (Vol. 57)*, 35–41.
- Buckel, J., Mudler, J., Gardeweg, R., Hauck, C., Hilbich, C., Frauenfelder, R., Kneisel, C., Buchelt, S., Blöthe, J. H., Hördt, A., & Bücken, M. (2023). Identifying mountain permafrost degradation by repeating historical electrical resistivity tomography (ERT) measurements. *Cryosphere*, 17(7). <https://doi.org/10.5194/tc-17-2919-2023>
- Coteș, P. (1973). *Geomorfologia României*. Editura Tehnică.
- Delaloye, R., & Lambiel, C. (2005). Evidence of winter ascending air circulation throughout talus slopes and rock glaciers situated in the lower belt of alpine discontinuous permafrost (Swiss Alps). *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 59(2), 194–203. <https://doi.org/10.1080/00291950510020673>
- Delaloye, R., Reynard, E., Lambiel, C., Marescot, L., & Monnet, R. (2003). Thermal anomaly in a cold scree slope (Creux du Van, Switzerland). *Proceedings of the Eighth International Conference of Permafrost, Zürich, Switzerland*.
- Dobiński, W. (2005). Permafrost of the Carpathian and Balkan Mountains, eastern and southeastern Europe. *Permafrost and Periglacial Processes*, 16(4). <https://doi.org/10.1002/ppp.524>
- Dobinski, W. (2011). Permafrost. *Earth-Science Reviews*, 108(3–4), 158–169.
- DSLR Pros. (2023). *Beyond Visuals: Unlocking The Power Of Thermal Imaging With Your Drone*. Preluat de pe DSLR Pros, accesat la 4 Iunie 2024, <https://www.dslrpros.com/dslrpros-blog/beyond-visuals-unlocking-the-power-of-thermal-imaging-with-your-drone/>
- Epitome. (2021). *Electrical Resistivity Tomography*. Preluat de pe Epitome, accesat la 27 Martie 2024, <https://epitomegs.com/our-services/electrical-resistivity-imaging/>
- European Comission. (1998). *Permafrost and climate in Europe: climate change, mountain permafrost degradation and geotechnical hazard*. Preluat de pe European Comission, accesat la 5 Iunie 2024, <https://cordis.europa.eu/project/id/ENV4970492>
- French, H. (2017). *The periglacial environment*. John Wiley & Sons.
- Gardaz, J.-M. (1997). Distribution of Mountain Permafrost, Fontanesses Basin, Valaisian Alps, Switzerland. *Permafrost and Periglacial Processes*, 8(1). [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1530\(199701\)8:1<101::aid-ppp241>3.0.co;2-x](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1530(199701)8:1<101::aid-ppp241>3.0.co;2-x)
- Haeberli, W. (1985). CREEP OF MOUNTAIN PERMAFROST: INTERNAL STRUCTURE AND FLOW OF ALPINE ROCK GLACIERS. In *Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zurich* (Issue 77).

- Hanson, S., & Hoelzle, M. (2004). The thermal regime of the active layer at the Murtèl rock glacier based on data from 2002. *Permafrost and Periglacial Processes*, 15(3). <https://doi.org/10.1002/ppp.499>
- Harris, C., Haeberli, W., Mühl, D. V., & King, L. (2001). Permafrost monitoring in the high mountains of Europe: The PACE project in its global context. *Permafrost and Periglacial Processes*, 12(1). <https://doi.org/10.1002/ppp.377>
- Herz, T., King, L., & Gubler, H. (2003). Microclimate within coarse debris of talus slopes in the alpine periglacial belt and its effects on permafrost. *ICOP - Permafrost*, 1(Haeberli 1975).
- Ielenicz, M. (2010). *Geomorfologie*. Editura Universitară.
- Kneisel, C., Hauck, C., & Mühl, D. V. (2000). Permafrost below the Timberline confirmed and characterized by geoelectrical resistivity measurements, Bever Valley, eastern Swiss Alps. *Permafrost and Periglacial Processes*, 11(4). [https://doi.org/10.1002/1099-1530\(200012\)11:4<295::AID-PPP353>3.0.CO;2-L](https://doi.org/10.1002/1099-1530(200012)11:4<295::AID-PPP353>3.0.CO;2-L)
- Lambiel, C. (2006). Le pergélisol dans les terrains sédimentaires à forte déclivité: distribution, régime thermique et instabilités. In *Travaux et recherches* (Issue January 2006).
- Lambiel, C., & Pieracci, K. (2008). Permafrost distribution in talus slopes located within the alpine periglacial belt, Swiss alps. *Permafrost and Periglacial Processes*, 19(3). <https://doi.org/10.1002/ppp.624>
- Lambiel, C., & Scapozza, C. (2012). Discontinuity of mountain permafrost: examples from the western Swiss Alps. *EGU General Assembly Conference Abstracts*, 11684.
- Micalevich-Velcea, V. A., & Savu, A. (1982). *Geografia Carpatilor si a Subcarpatilor românesti*. Editura Didactică și Pedagogică.
- Morard, S., Delaloye, R., & Dorthe, J. (2008). Seasonal Thermal Regime of a Mid-Latitude Ventilated Debris Accumulation. *Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost, Fairbanks, Alaska*, 1233–1238.
- Onaca, A. L., Urdea, P., & Ardelean, A. C. (2013). Internal structure and permafrost characteristics of the rock glaciers of Southern Carpathians (Romania) assessed by geoelectrical soundings and thermal monitoring. *Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography*, 95(3). <https://doi.org/10.1111/geoa.12014>
- Outcalt, S. I., Nelson, F. E., & Hinkel, K. M. (1990). The zero-curtain effect: Heat and mass transfer across an isothermal region in freezing soil. *Water Resources Research*, 26(7). <https://doi.org/10.1029/WR026i007p01509>
- Phillips, Marcia., Springman, S. M., & Arenson, L. U. (2003). *Permafrost : proceedings of the 8th International Conference on Permafrost, 21-25 July 2003, Zurich, Switzerland*. A.A. Balkema.
- Popescu, R. (2021). *Permafrostul din Carpații Românești. Studiu de Geomorfologie*. . Editura Universitară.
- Popescu, R., Onaca, A., Urdea, P., & Vespremeanu-Stroe, A. (2017). Spatial distribution and main characteristics of alpine permafrost from southern Carpathians, Romania. In *Springer Geography*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32589-7_6
- Popescu, R., Vespremeanu-Stroe, A., Onaca, A., & Cruceru, N. (2015). Permafrost research in the granitic massifs of Southern Carpathians (Parâng Mountains). *Zeitschrift Fur Geomorphologie*, 59(1). <https://doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0145>
- Popescu, R., Vespremeanu-Stroe, A., Onaca, A., Vasile, M., Cruceru, N., & Pop, O. (2017). Low-altitude permafrost research in an overcooled talus slope–rock glacier system in the

- Romanian Carpathians (Detunata Goală Apuseni Mountains). *Geomorphology*, 295. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.07.029>
- Posea, G. (2002). *Geomorfologia României*. Editura Fundația România de Măine.
- Rădone, M., Dumitriu, D., & Ichim, I. (2000). *Geomorfologie - Sistemul morfogenetic periglaciari*. Editura Universității din Suceava.
- Raska, P., Kirchner, K., & Raska, M. (2011). Winter microclimatic regime of low-altitude scree slopes and its relation to topography: Case study from the Ceske Stredohori Mts. (N Czech Republic). *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 34(2). <https://doi.org/10.4461/GFDQ.2011.34.21>
- Sass, O. (2006). Determination of the internal structure of alpine talus deposits using different geophysical methods (Lechtaler Alps, Austria). *Geomorphology*, 80(1–2). <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2005.09.006>
- Scapozza, C., & Laigre, L. (2014). The contribution of Electrical Resistivity Tomography (ERT) in Alpine dynamics geomorphology: case studies from the Swiss Alps. *Géomorphologie : Relief, Processus, Environnement*, 20(1). <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.10474>
- Scapozza, C., Lambiel, C., Baron, L., Marescot, L., & Reynard, E. (2011). Internal structure and permafrost distribution in two alpine periglacial talus slopes, Valais, Swiss Alps. *Geomorphology*, 132(3–4). <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.05.010>
- Stiegler, C., Rode, M., Sass, O., & Otto, J. C. (2014). An Undercooled Scree Slope Detected by Geophysical Investigations in Sporadic Permafrost below 1000 M ASL, Central Austria. *Permafrost and Periglacial Processes*, 25(3). <https://doi.org/10.1002/ppp.1813>
- Urdea, P. (1992). Rock glaciers and periglacial phenomena in the southern Carpathians. *Permafrost and Periglacial Processes*, 3(3). <https://doi.org/10.1002/ppp.3430030317>
- Urdea, P. (1993). Permafrost and periglacial forms in the Romanian Carpathians. *Sixth International Conference of Permafrost, Beijing South China University of Technology Press*.
- Urdea, P. (2000). Un permafrost de joasă altitudine la Detunata Goală, Munții Apuseni. *Revista de Geomorfologie* 2, 173–178.
- Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Popescu, R., & Vasile, M. (2012). Rock Glacier Activity in the Retezat Mountains, Southern Carpathians, Romania. *Permafrost and Periglacial Processes*, 23(2). <https://doi.org/10.1002/ppp.1736>
- Whitehouse, I. E., & McSaveney, M. J. (1983). Diachronous talus surfaces in the Southern Alps, New Zealand, and their implications to talus accumulation. *Arctic & Alpine Research*, 15(1). <https://doi.org/10.2307/1550981>
- Wohl, E. (2021). *Permafrost*. Preluat de pe Oxford Bibliographies, accesat la 30 Mai 2024, <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199363445/obo-9780199363445-0132.xml>
- Zacharda, M., Gude, M., & Růžicka, V. (2007). Thermal regime of three low elevation scree slopes in central Europe. *Permafrost and Periglacial Processes*, 18(3). <https://doi.org/10.1002/ppp.598>